

Tercih mi? Mecburiyet mi? Hamas'ın Örgütsel Dönüşümü ve 7 Ekim Saldırısının Nedenleri

Choice? Indispensability? Hamas' Organizational Transformation and The Reasons for The October 7 Attack

*Ömer Faruk ÇELİK**

Başvuru Tarihi: 09.11.2025

Kabul Tarihi: 20.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18086377

Öz

Çalışma, Filistin-İsrail çatışmalarında tarihi bir kırılma anı olan 7 Ekim Saldırısı'nı odağına almış ve HAMAS'ın karşılaşılabileceği tüm risklere rağmen neden böyle bir saldırı yaptığını açıklayıp açıklayamayacağını sınamak istemiştir. Bu bağlamda çalışmanın temeli "HAMAS'ı 7 Ekim Saldırısı'nı yapmaya iten nedenler nelerdir?" Sorusudur. Bu soru bağlamında nitel veri analizi yöntemi kullanılarak kitap, makale, tez, rapor, tüzük vb. Dokümanlar incelemeye tabi tutulmuştur. Özellikle 2006-2023 yılları arasını odağına alan çalışmada HAMAS'ın örgütsel bir dönüşüm geçirdiği ve bu dönüşümün neticesi olarak 7 Ekim Saldırısı'nın gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Saldırı nedeni olarak 7 yerel 5 ise küresel etmen tespit edilmiştir. Tespit edilen yerel etmenler şunlardır: İsrail'in Çok Yönlü Sistemik Ablukası, İsrail'in Alt Yapıyı Hedef Alan Saldırıları, El Fetih ve HAMAS Arasındaki Tarihsel Rekabet, HAMAS'ın Yaşadığı Siyasi Krizde Toplumun Filistin İslami Cihad'ını Bir Alternatif Olarak Görmesi, HAMAS Siyasi Bürosu'nun Krizi Yönetememesi, Askeri Büro'nun Gazze'yi Devralması ve HAMAS'ta Ağırlığının Artması, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün Şiddet Kullanılarak Bastırılması. Tespit edilen küresel etmenler ise şunlardır: Arap Baharı Süreci'nin Etkileri, İran ile Bozulan İlişkiler, Mısır'da Müslüman Kardeşler İktidarının Darbe ile Devrilmesi, Müslüman Kardeşler Hareketine Yönelik Körfez Ülkeleri'nin Birleşmesi ve Mücadele Başlatması, İsrail'e Uluslararası Desteğin Kesilmemesi. Bu bağlamda 7 Ekim Saldırısı'nın ekonomik ve politik niteliklere haiz bir sürecin sonucu olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kavramlar: 7 Ekim, El Aksa Tufanı, Gazze, HAMAS, İsrail

Abstract

This study focuses on the October 7th attack, a historic turning point in the Palestinian-Israeli conflict, and aims to explain why Hamas carried out such an attack despite all the risks it faced. The fundamental question of the study is: "What were the reasons that drove Hamas to carry out the October 7th attack?" Qualitative data analysis methods were used to examine books, articles, theses, reports, statutes, and other documents. Focusing particularly on the period between 2006 and 2023, the study concludes that Hamas underwent an organizational transformation, and that the October 7th

* Bağımsız Araştırmacı, omerfarukcelik.0013@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7103-3764

attack was a consequence of this transformation. Seven local and five global factors were identified as contributing to the attack. The identified local factors are: Israel's multifaceted systematic blockade, Israeli attacks targeting infrastructure, the historical rivalry between Fatah and Hamas, the public's perception of Palestinian Islamic Jihad as an alternative to Hamas during its political crisis, the inability of the Hamas Political Bureau to manage the crisis, the military bureau's takeover of Gaza and its increasing influence within Hamas, and the violent suppression of the Great Return March. The identified global factors are: the effects of the Arab Spring, deteriorating relations with Iran, the overthrow of the Muslim Brotherhood government in Egypt by a coup, the unification and struggle of Gulf countries against the Muslim Brotherhood movement, and the continued international support for Israel. In this context, the October 7th attack is considered to be the result of a process with economic and political dimensions.

Keywords: October 7, Al-Aqsa Flood, Gaza, HAMAS, Israel

Giriş

Asimetrik güçler arasındaki çatışmalar incelendiğinde, 7 Ekim Saldırısı en başarılı örnek operasyonlar arasında gösterilecek bir saldırdır. Ancak başlı başına askerî ve istihbarat açısından incelenmesi gereken bu olay elbette ki sadece bu açılardan önemli addedilemez. Bu saldırı sonucu Gazze özelinde bir milletin gelecekte ilerleyeceği yön belirlenmeye çalışılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'un açıkladığı planlar, bu yön belirleme çalışmalarının somut örnekleri olarak karşımızdadır. Dolayısıyla Gazze'nin uluslararası bir yönetim tarafından idare edilmesinin tartışıldığı şu dönemde süreci başlatan olayın neden gerçekleştiğinin anlaşılması, gelecekte karşımıza çıkacak tablonun zemininin de anlaşılmasını sağlayacaktır.

Hareket El-Muqaweme El-İslamiyye (İslami Direniş Hareketi) kısaca HAMAS, El Aksa Tufanı ismini verdiği bu saldırı ile İsrail'in kurulduğu günden bugüne gördüğü en büyük saldırılardan birini yaşatmıştır. 1200'den fazla kişi bu saldırılarda ölmüş, 5132'den fazla kişi yaralanmış ve çoğu asker olmak üzere 250'den fazla kişi esir alınmıştır. Aksa Tufanı operasyonu, İsrail ordusunun 1973 Savaşı'ndan bu yana Filistinlilere karşı ikinci büyük insan kaybıyla sonuçlanmıştır. Operasyonlardan sonra istihbarat ve güvenlik zafiyeti başta olmak üzere İsrail'in tartışılmaz üstünlüklerinin yeniden değerlendirilmeye başlandığı görülmüştür (Ünlü ve Doğrul, 2023, s. 19). Hamas'ın bu operasyonu, İsrail'in güvenlik ve savunma konusunda yıllardır süren teknolojik ve donanım üstünlüğüne de gölge düşürmüştü; İsrail'in yenilebileceği ve kapsamlı operasyonlarla büyük kayıplar verebileceğini göstermiştir (Tombak, 2025, s. 332).

HAMAS'ın bu saldırıyı birkaç yıldır planladığı, saldırı planını bire bir şekilde uygulayan dört tatbikat gerçekleştirdiği basına yansıyan bilgiler arasındadır. İsrail tanklarının, üslerinin ve diğer hedef modellerinin bile hazırlandığı (Sofrin, 2023) bu tatbikatlar, video klipler haline getirilip propaganda unsuru olarak paylaşılmış ancak tüm bu bilgiler İsrail'in ancak saldırı sonrası dikkatini çekebilmiştir. Bu çalışma ise saldırının nasıl başarılı olduğu ya da hangi askerî ve istihbarî faaliyetlerin yürütüldüğünü analiz etmekten ziyade, sonuçlarının kendisi için ölümcül olabileceğini dikkate almadan neden ve nasıl saldırı kararı aldığını odak noktası olarak belirlemiştir. HAMAS üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla silahlı direniş örgütünün siyasallaşması üzerine yoğunlaşırken, 7 Ekim Saldırısı ile ilgili çalışmalar ise askerî ve istihbarat başarısı itibariyle incelenmiştir. HAMAS üzerine yapılan gerek ulusal gerekse de uluslararası çalışmalarda 7 Ekim Saldırısı'nın neden yapıldığı sorusu üzerinde durulmadığı değerlendirilmiştir. Özellikle sonuçları itibariyle HAMAS'ı örgütsel olarak dağıtma riskini de barındıran bu saldırının neden yapıldığı en az sonuçları kadar incelenmesi gereken bir konudur. Dolayısıyla çalışma bu bakımdan alanındaki bir boşluğu doldurmak amacını taşımaktadır.

Çalışmanın problemi “HAMAS’ı 7 Ekim Saldırısı’nı yapmaya iten nedenler nelerdir?” sorusudur. Bu soru bağlamında nitel veri analizi yöntemi kullanılarak kitap, makale, tez, rapor, tüzük vb. dokümanlar incelemeye tabi tutulmuş, akademik niteliğe haiz belgeseller incelenmiştir. Bu sürecin sonunda elde edilen veriler HAMAS’ın Filistin’de yerel ve parlamento seçimlerini kazanarak iktidara gelmesi ile bir dönüşüm yaşadığını gösterdiğinden çalışmaya bir problem sorusu daha eklemenin gerektiği görülmüştür. “HAMAS Gazze’de iktidara geldikten sonra bir dönüşüm yaşamış mıdır?” sorusu çalışmanın ikinci ve tamamlayıcı sorusudur. Bu bağlamda incelenen verilerin özellikle HAMAS’ın dönüşümünü ve 7 Ekim Saldırısı süreçlerini kapsamına dikkat edilmiş, tarihsel süreçte önemli bir yer tutan Filistin-İsrail çatışmalarına dair tüm veriler çalışmaya dahil edilmemiştir. Örneğin HAMAS’ın örgütsel tüzüğü olarak ifade edilebilecek Misak’ı ve bu Misak’ın güncellenmiş halleri ya da HAMAS Siyasi Büro yöneticilerinin açıklamaları HAMAS’ın örgütsel yapısını göstermesi hasebiyle çalışmanın temel veri kaynakları olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma her ne kadar HAMAS’ı odağına alsada örgütün anlaşılmasında Filistin-İsrail çatışmalarının incelenmesi gerektiğinden İsrail’in kuruşundan itibaren genel hatlarıyla Filistin-İsrail çatışmaları HAMAS açısından mercek altına alınmış ve tarihsel bir çerçeve de çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümü bu muhteviyatı içermekte ve HAMAS’ın öncülü Filistinli Müslüman Kardeşler örgütü, siyasi rakibi El Fetih ve Filistin İslami Cihad gibi örgütlerin nasıl kurulduğu da bu bölümde irdelenmektedir.

Çalışmanın ikinci bölümü bir toplumsal hareketin nasıl silahlı direniş örgütüne dönüştüğünü, dolayısıyla HAMAS’ın kuruluşunu ve halk tarafından gördüğü teveccühü anlatmaktadır. Bu dönem aynı zamanda Birinci ve İkinci İntifada gibi tarihsel önemi yüksek olayları içerdiğinden birinci bölümün tarihsel ardılı gibi planlanmış ancak sadece çalışmanın genel araştırma konusuna sadık kalarak detaylandırılmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümü HAMAS’ın örgütsel analizinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde örgütün hangi yapılanmalara gittiği, yapılanmalar arası ilişkiler ve Gazze’de devletleşme sürecinde kurduğu ya da güncellediği yapılar analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerle bir örgütsel işleyiş şeması oluşturulmuştur. Bu bölüm ilerleyen süreçte örgütün yaşadığı dönüşümün anlaşılması adına önemlidir. Yaşanan dönüşüm, bu bölümdeki verilerle anlaşılabilir. Bu bölümde örgütün hangi yapılanmalara gittiği, yapılanmalar arası ilişkiler ve Gazze’de devletleşme sürecinde kurduğu ya da güncellediği yapılar analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerle bir örgütsel işleyiş şeması oluşturulmuştur. Bu bölüm ilerleyen süreçte örgütün yaşadığı dönüşümün anlaşılması adına önemlidir. Yaşanan dönüşüm, bu bölümdeki verilerle anlaşılabilir.

Dördüncü bölüm ise çalışmanın temel sorularına cevap arandığı bölümdür. Gazze’de iktidara gelinen 2006 yılından başlayan bölüm, 7 Ekim Saldırısı öncesine kadar gelen bir dönemi analiz kapsamına almıştır. Bu bölümde HAMAS’ın Gazze’de yönetimi devralmasının ardından yaşadığı devletleşme krizi incelenmekte olup, yıl yıl yaşananlar analiz edilmiştir. Örgütün neden ve nasıl dönüşüme uğradığı gösterilmeye çalışılmıştır. Silahlı direniş örgütünden, barışı önceleyen bir yerel iktidara dönüşümün hangi zorlukları ve handikapları içerdiği gösterilmiştir. Yine bu süreçte İsrail’in tutumu, komşu ülke Mısır’da yaşananlar, bölge ülkelerinin HAMAS’a yaklaşımları ve uluslararası toplumun yaşanan çatışmalara verdiği tepkiler gösterilen diğer etmenlerdir. Elde edilen bulgularla 7 Ekim Saldırısı arasında bir bağ olduğu değerlendirildiğinden, 7 Ekim Saldırısı’nın nedenleri ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.

Beşinci ve son bölümde saldırının nedenleri incelenmiştir. Elde edilen bulguların yerel ve küresel mahiyetler taşıdığı görüldüğünden saldırı nedenleri bu iki başlık altında değerlendirilmiş ve tablolaştırılmıştır.

Çalışmada geçen bazı kavramların kısaca izah edilmesi, ilerleyen bölümlerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracağından bu bölümde açıklanması uygun görülmüştür. “Örgütsel Dönüşüm”, “Siyasileşme”, “Devletleşme” ve “Radikalleşme” açıklanmak istenen kavramlardır. “Örgütsel Dönüşüm” kavramı örgütün ihtiyaçlarına yönelik yapılan ve temel idari yapılanmayı değiştiren, bir krizin aşılması ihtiyacından dolayı yapılabileceği gibi fırsatların kullanılması adına da

uygulanabilecek deęişim ve dönüşüm faaliyetleri olarak ifade edilebilir. “Siyasileşme” ifadesinde ise öncelikle her silahlı kurtuluş hareketinin bir siyasi yönünün olduğu hatırlatılmalıdır. “Siyasileşme” ifadesinden kasıt, silahlı direniş örgütü hüviyetinin geri plana atılarak siyasi parti kimliğinin öne çıkarılmasıdır. “Devletleşme” ise belirli bir toprak parçasında tek egemen güç olma sürecinin ardından yerelde mevcut olan devlet aygıtlarının ele geçirilmesi ya da yeni aygıtların kurulması ve yönetilmesi olarak ifade edilmiştir. Lügat manası olarak *köktencilik* olarak ifade edilen “Radikalleşme” kavramı ise *dini ve politik alanlarda aşırı olma eylemleri ve süreçleri* (Cambridge Dictionary, 2024) olarak ifade edilebilir. Şimdi Filistin-İsrail çatışmalarının tarihsel süreci HAMAS açısından incelenecektir.

İsrail’le Çatışmaların Tarihsel Seyri ve Filistinli Örgütlerin Kuruluşu

Filistin tarihinde bir dönüm noktasını teşkil eden 7 Ekim saldırısının anlaşılabilmesi için HAMAS’ın anlaşılması, HAMAS’ın anlaşılabilmesi için de Filistin tarihinin irdelenmesinin gerektiği açıktır. Bu bölümde öncelikle Filistin-İsrail çatışmaları kısaca incelenecektir. Ancak değinilen tüm tarihsel olaylar ve kişiler, özellikle HAMAS ve HAMAS’ı ortaya çıkaran aktörler bağlamında zikredilmiş ve genel manada tam bir Filistin tarihi anlatısına yer verilmemiştir. Tarihsel çerçevenin odağının da HAMAS olması tercih edilerek çalışmanın gereksiz genişlemesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu bölümün ardından takip eden bölümlerde ise HAMAS’ın nasıl kurulduğu ve kurduğu örgütün yapısal temelleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Filistin-İsrail çatışmalarını incelemek için Osmanlı’nın son dönemlerine kadar gitmek gerekse de 1947 yılının önemi herkesin malumudur. İngilizlerin öncülüğünde alınan Birleşmiş Milletler’in (BM) 1947 yılı 181 sayılı kararı ile Filistin topraklarındaki İngiliz mandasının sona ermesi ve bölgenin ikiye bölünmesi planı kabul edilmiştir. Mezkûr karar, Filistin topraklarının %43’ünü Araplara, %56’sını Yahudilere verilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak Filistinlilerin ve komşu Arap ülkelerin bu kararı tanımamaları ile bölgesel bir savaş başlamıştır. Literatüre 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı olarak giren bu savaş sonucunda Yahudiler, Filistin topraklarının %78’ini ele geçirerek (Rogan, 2013, s. 56) İsrail Devleti’ni kurmuşlardır. Batı Şeria Ürdün’ün idaresine geçmiş ve Kudüs ikiye bölünerek Doğu Kudüs de Ürdün’e bırakılmıştır (Asirvatham, 1954, s. 27). İsrail’in bu savaştan galip çıkmasıyla yaklaşık 1 milyon Filistinlinin diğer Arap ülkelerine göçüne neden olan Filistinli mülteciler meselesi ortaya çıkmıştır (Oruç, 2010. s. 29). Mısır, Suriye ve Ürdün krize girmiş, Mısır’da 1952 yılında darbe gerçekleşmiştir. Bölgede Arap milliyetçiliği ve İsrail düşmanlığı yükselirken, çatışmalar da tamamen bitmemiştir. İsrail ile komşuları Suriye, Ürdün ve Mısır arasında 1948-1956 yılları arasında sık sık sınır çatışmaları yaşanmaya devam etmiştir (Smith, 2013, s. 250).

Bu dönemde bahsedilmesi gereken bir diğer husus Müslüman Kardeşler hareketidir. Müslüman Kardeşler, Hasan el-Benna tarafından 1928’de Mısır’da kurulan ve Arapça adının (İhvan-ı Müslimin) kısaltılmışı olan *İhvan* olarak bilinen İslamcı bir harekettir. İslam’ın toplumsal bir gerçekliğe dönüştükten sonra iktidarı ele alması gerektiğini düşünen hareket, silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak benimsemezken, toplumun eğitilmesine ve İslamlaştırılmasına odaklanmaktadır. Mısır’ın Gazze’nin kontrolünü devralmasıyla birlikte Filistin’de de şubeleşen hareket, 1954 yılında ise bir grup İhvan üyesinin Mısır Cumhurbaşkanı’na suikast tertip etmesi nedeniyle hem Mısır hem de Filistin’de tamamen baskı altına alınmış ve faaliyet gösteremez hale getirilmiştir (Milton-Edwards, 1996, s. 75). İhvan’ın bu hareketsizliğine, İsrail’le silahlı mücadeleyi onaylamaması da eklenince genç İhvan’lardan Yaser Arafat Müslüman Kardeşler’den ayrılmış ve 1959 yılında Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih’i kurmuştur (Skare, 2025, s. 57).

1960’lı yılların ikinci yarısına gelindiğinde Arap milliyetçiliği Filistin toplumuna yön verirken, Filistin Milliyetçisi El Fetih de silahlı mücadeleye başlamıştır. Bu dönemde Mısır’ın İsrail’e tekrar

saldırma isteği de gün yüzüne çıkmıştır. Ancak İsrail'in Mısır ve Suriye'deki askerî hareketliliği fark edip önleyici hava saldırısı yapması, tarihe 1967 Altı gün Savaşları olarak geçmiş; Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerini işgal etmesiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşın İsrail lehine neticelenmesi Filistin-İsrail çatışmalarının günümüze kadar uzanmasındaki en önemli nedendir denebilir. Bu savaş sonunda yeni bir Filistinli mülteci dalgası doğmuş; özellikle Batı Şeria ve Gazze'den on binlerce Filistinli yerinden edilmiştir. Arap dünyası, bu hızlı yenilgiyle büyük bir psikolojik sarsıntı yaşamış; Arap milliyetçiliği sorgulanmaya başlanmıştır (Smith, 2013, s. 252). Mısır Cumhurbaşkanı Nasır'ın pan-Arap politikaları çökmüş, bunun yerine Filistin milliyetçiliği yükselerek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ön safa geçmiş ve Filistin direnişinin ana temsilcisi olma şansını elde etmiştir (Skare, 2025, s. 61).

Altı gün savaşları sonrası ise Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu, FKÖ'nün silahlı mücadele fikrinin yenilgiye uğraması, silahlı mücadeleye girmeyi reddeden Müslüman Kardeşlerin İsrail baskısının dışında kalması ve o vakitlerde genç bir üye olan Ahmet Yasin'in çabalarıyla yeniden organize olmuştur (Sasson, 2019, s. 980). Ahmet Yasin, İsrail'le erken bir çatışmanın, henüz temelleri yeni atılan hareket üzerinde büyük baskı yaratacağını düşünmüştür. 1967 yılındaki işgalin ardından solcular ve milliyetçiler İsrail karşıtı bir ittifak kurduğunda, Yasin'in bu ittifaka katılmayı kesin bir dille reddetmesi ve Müslüman Kardeşler'in yasal bir çerçevede konumlanmasını tercih etmesi herkesi şaşkınlığa uğratmıştır (Filiu, 2012, s. 63). İhvan'ın sonraki 20 yılda da tavrı değişmemiş, İsrail'e karşı stratejik bir sabırla hareket edilmiştir. İsrail de bu İslamcı grup şiddete başvurmadığı sürece onları tolere etmiştir (Skare, 2025, s.69).

1970'li yıllara girildiğinde Filistinli Müslüman Kardeşler Hareketi, Gazze'de İslami Toplum Merkezi adıyla bir kurum kurmuş ve halka sosyal yardım, sağlık ve eğitim hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bu kurum aracılığıyla camiler, kreşler, anaokulları, dini okullar, gençlik ve spor kulüpleri, İslami öğrenci dernekleri, yetimhaneler, gündüz bakımevleri, klinikler ve huzurevleri inşa edilmiştir. Bu hizmetlerin finansmanı ise Körfez ülkelerindeki çoğu işçi olan Filistinlilerin bağışları, Gazzelilerin bağışları ve zekât komitelerinin topladığı paralardır. Ahmet Yasin'in birçok öğrencisi ya Mısır ya da ABD'ye giderek tıp eğitimi, mühendislik ve eğitim alanlarında yüksek öğrenim görerek geri dönmüştür (Skare, 2025, s. 70). Bu kişiler Gazze toplumuna ücretsiz hizmetler vererek 1960'larda FKÖ'nün mülteci kamplarından aldıkları desteğin Müslüman Kardeşler'e akmasını sağlamıştır (Mishal ve Sela, 2000, s. 19).

İhvan bu hizmetlerle toplumsal bir taban elde ederken, Arap milliyetçiliği ise 1967 savaşından sonra hızla ivme kaybetmiştir. Nasır'ın 1970'te ölmesiyle ise tamamen gerilemiştir. Ürdün nüfusunun önemli bir kısmını Filistinlilerin oluşturması, FKÖ'nün Ürdün üzerinden Batı Şeria'da operasyonlar yapmasını sağlamış ve örgütün faaliyetleri için bir üsse dönüşmüştür. Ancak 1970'lere girilmesiyle birlikte FKÖ içindeki sol örgütlerin Ürdün Kralı'na suikast teşebbüsünde bulunmaları, Ürdün'ün FKÖ'ye karşı savaş başlatmasıyla sonuçlanmıştır. Binlerce Filistinli öldürülmüş, 2300 gerilla tutuklanmış (Tauris, 1986, s. 74) ve FKÖ Ürdün'den çıkarılmıştır. Sürece İsrail de dahil olarak FKÖ'ye saldırmış ve silahlı mücadele taraftarlarını etkisiz hale getirecek operasyonlara girişmiştir. Çok sayıda Filistinli gerilla öldürülmüş ya da sistematik şekilde tutuklanarak direniş zayıflatılmıştır (Roy, 1995, s. 104). 1969-1972 arasında yaklaşık 4.000 gerilla hapse atılmış, 2.000 gerilla öldürülmüştür (Sayigh, 1997, s. 203). İsrail buna ilaveten yine bu dönemde mülteci kamplarındaki 2500'den fazla evi yıkarak yaklaşık 38.000 kişiyi Sina, Gazze ve Batı Şeria'ya sürmüştür (Sayigh, 1997, s. 287). Bu sayede işgale karşı silahlı direniş hareketlerinin ivmesi kırılmış ve bölgedeki süreç tekrar İsrail kontrolüne girmiştir.

FKÖ'nün Ürdün iç savaşı sonrası Lübnan'a kaçmak zorunda kalması ise silahlı güçlerinin Gazze'de tamamen etkisizleşmesine neden olmuştur. Bir diğer Filistinli hareket Sosyalist Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin yönetiminden ise çatışmalar sonucunda sadece dokuz kişi kalmıştır (Sayigh, 1997, s. 280). Silahlı direniş gruplarının akıbeti çözülmeye ilerlerken Müslüman Kardeşler ise tüm bu süreçte

kendi programlarına odaklanmakta ve adım adım gelişme kaydetmektedir. Yıllarca çatışmalarda tarafsız kalan İhvacılar, İsrail'in 1978'de İslami Toplum Merkezi'ne yasal statü vermesiyle sendikalara, kamu kurumlarına ve meslek odalarına katılmaya başlamış ve bu sayede hareketin etkisi daha da artmıştır (Mishal ve Sela, 2000, s. 23). 1983 yılında Gazze Üniversitesi'nin Müslüman Kardeşler'in kontrolüne geçmesiyle de "Sağlam Müslümanlar" yetiştirilmenin önü açılmıştır (Jensen, 2006, s. 63). Netice olarak süreç içerisinde toplumu İslamlaştırmakla uğraşan, örgütlü, eğitilmiş ancak silahlı mücadeleye tamamen karşı bir yapı, Gazze'deki en önemli odak haline gelmiştir.

Ancak bu süreçte Müslüman Kardeşler'in yürüttüğü şiddetsiz ve önceliği toplumu dönüştürmede olan politikalarından rahatsız genç bir İhvan grubu oluşmuştur. Bu grup Müslüman Kardeşler yönetimini "gelişmeleri okuyamayan, fikri değerlendirme yapamayan, dinamizmden yoksun, atalet içinde" olarak görmüş (Muru, 1997, s. 2) ve bu eski kuşağı "tereddüt ve tedirgin kuşağı" olarak nitelendirmiştir (Lybarger, 2007, s. 18). Özellikle İhvan'ın silahlı mücadeleyi meşru görmemesi bu grup için en büyük sorunu teşkil etmekteydi (al-Hajj Muhammad, 2011, s. 24). Bu grubun kendine taraftar toplayıp gelişebilmesinde şüphesiz 1979 İran Devrimi'nin başarılı olması da büyük bir etkidir. Nasıl ki Humeyni, Mehdi bekleyen Şiileri eleştirip harekete geçtiyse, Şikaki ve arkadaşları da toplumun İslamlaşmasını beklememeli ve İslam adına silahlı mücadeleyi başlatmalıydı. Onlara göre İhvan'ın yaptığı sadece mücadeleyi belirsiz bir zamana ertelemekten başka bir şey değildi (al-Shiqaqi, 1979, s. 37). Yine bu dönemde FKÖ'nün 1982'de Lübnan'dan Tunus'a taşınmasıyla da Filistin direnişindeki rolü gittikçe etkisizleşmeye başlamıştır (Skare, 2025, s. 117). Dolayısıyla toplumda silahlı mücadele fikrini taşıyanlar için gidebilecekleri bir adresin kalmadığı bir ortamda Filistin İslami Cihad'ı (FİC) kurulmuştur. FİC, yalnızca yeni bir hareket değil aynı zamanda bir Müslüman Kardeşler eleştirisi olmuştur (Dot-Pouillard ve Rebillard, 2013, s. 9). El Fetih'te olduğu gibi FİC de Müslüman Kardeşler'in silahlı direnişe yanaşmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu kez ortaya çıkan örgüt, Müslüman Kardeşler'le aynı ideolojik zemine sahip İslamcı bir örgüttür. Dolayısıyla FİC'i Müslüman Kardeşler'in bir rakibi olarak değerlendirmek mümkündür. Bununla birlikte bu iki İslami yapı 1980'ler boyunca iki farklı odakla hareket etmiştir. İhvan'cular ahlaki yozlaşmaya karşı mücadelelere odaklanmış, bu amaçla sokaklarda denetimler yapmış (Roy, 1991, s. 65), protestolar düzenlemişlerdir (Milton-Edwards, 1996, s. 107). İslami Cihad ise bunlarla ilgilenmemiş sadece kendi ideolojilerini duyurmak amaçlı bildiri ve dergiler yayınlamaya ve silahlı mücadeleye odaklanmıştır. İsrail'e karşı silahlı mücadele çağrısı doğal olarak İsrail'in bu örgüte odaklanmasına ve operasyonlar düzenlemesine sebebiyet vermiştir. Yapılan operasyonlarda aralarında Şikaki'nin de bulunduğu 25 kişi 1983'te tutuklanmıştır (Skare, 2025, s. 129).

1980'li yılların gelindiğinde ise Filistinliler için durum daha da kötüleşmiştir. Altı Gün Savaşı'nın galibi İsrail, Filistinlilerin topraklarını işgal ettikten sonra yeni yerleşim birimleri kurmuş, Filistinlilere ekonomik kısıtlamalar getirmiş ve ağır askeri denetimlere girişmiştir (Kenar ve Schweil, 2025, s. 39). Yıllar süren bu yoğun baskı ve şiddet ortamı 1987 yılında artık dayanılmaz bir hale gelmiştir. Gazze Şeridi'nde dört Filistinlinin bir İsrail askeri aracı tarafından ezilerek öldürülmesi, mevcut gerilimi patlama noktasına taşımış ve geniş çaplı protestoların başlamasına neden olmuştur. Bu olay, kısa sürede Gazze ve Batı Şeria'da kitlesel sivil direnişe dönüşmüş ve "İntifada" olarak adlandırılmıştır. İntifada, Filistinlilerin yıllardır süren işgale karşı başlattığı bir halk direnişidir. Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail işgalini bitirebilmeyi amaçlamıştır. Bu ayaklanma, taş atan gençlerle özdeşleşmiş; sivil itaatsizlik, genel grevler, ticari boykotlar, okul grevleri ve duvar yazıları gibi eylemlerle sürdürülmüştür (Oruç, 2010, s. 43). Birinci İntifada zikredilmesi gereken birçok sonuca sahiptir. Örneğin FKÖ İntifada'nın bitirilmesi için muhatap alınmış, uluslararası meşruiyet kazanmış ve Filistin halkının Batı kamuoyunda meşru temsilcisi olarak görülmeye başlanmıştır. Bir diğer önemli sonuç 1991 Madrid ve 1993 Oslo süreçleri ile İsrail ile doğrudan müzakerelerle barış sürecinin başlatılmasıdır. Yine İntifada sonucunda Filistin Özerk Yönetimi'nin kurulmasının önü açılmıştır ve gerek Avrupa'da gerekse de BM'de Filistin halkının meşru talepleri destek görmeye başlamıştır (Khalidi'den akt. Kenar ve Schweil, 2025, s. 40) Bir diğer önemli sonuç

ise HAMAS'ın intifada sırasında kurulmuş olmasıdır. HAMAS'ın kuruluşu ise ayrı bir bölüm olarak incelenecektir.

HAMAS'ın Kuruluşu ve Yükselişi

İsrail'in 1967 yılında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı işgal etmesi, Şeyh Ahmed Yasin önderliğinde Gazze'de Müslüman Kardeşlerin kurumsal ve sosyal temellerinin kurulmasıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. (Özdemir, 2005, s. 53). Daha önce de belirtildiği gibi İslami Toplum Merkezi'nin kurulması ve yasallaşması ile Gazze toplumuna sosyal, kültürel, eğitim ve dini alanlarda birçok hizmetler götürülmüştür. 1970'lerdeki Kara Eylül adıyla anılan olay sonrasında FKÖ'nün Filistin dışına çıkması da Müslüman Kardeşlerin Filistin'de güçlenmesinde bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte İsrail'in onayı ve Ürdün'ün açık desteğiyle Filistin İhvan'ı yaptırdığı eğitim ve spor kurumları, camiler ve yardım kuruluşlarıyla tabanını daha da güçlendirmiştir (Katman, 2010, s. 91). Hareket özellikle cami temelli olup, çevresine kurulan sosyal merkezlerle ilerlemektedir. Bu bağlamda 1967-1987 yılları arasında Batı Şeria'daki cami sayısının 400'den 750'ye, Gazze'de ise 200'den 600'e çıktığı görülmektedir (Bayraktar, 2007, s. 54). HAMAS'ın erken dönem liderlerinden Halil el-Kavka'ya göre 1967'den 1975'e kadar olan dönem *cami inşası* dönemi, 1975'ten Birinci İntifada'ya kadar olan süre ise *sosyal kurum inşası* dönemidir (Hroub, 2000, s. 31).

Müslüman Kardeşler hareketi için en kritik nokta Birinci İntifada'nın başlaması olmuştur. Çünkü o güne kadar silahlı ya da silahsız direniş taleplerine hep “doğru zamanın gelmediği” şeklinde cevap veren hareket, İntifada'nın başlamasıyla zor bir ikileme düşmüştür. Toplumun her kesiminden insanın katıldığı bu ayaklanmaya dahil olmamakta sonuçlar doğurmaktadır. Eğer hareket İntifada'ya katılırsa yıllardır oluşturmak için emek verilen yapı İsrail'in saldırılarına muhatap kalacak ve belki de yok olacaktır. Ancak İntifada'ya katılmama durumunda ise örgüt toplum nazarında itibarını kaybedecektir (Doyran, 2006, s. 74). Bununla birlikte İntifada'ya katılım aynı zamanda şu ana kadar yürütülen politikalarla da çelişeceğinden İhvan için İntifada'ya katılmak kendiyi çelişmesine sebebiyet verecektir. Bu duruma üretilen çözüm, “görünüşte Müslüman Kardeşler'den ayrık bir örgüt” olarak ayaklanmaya katılım sorumluluğunu üstlenecek bir yapılanmaya gidilmesi, yani HAMAS'ın kurulması olmuştur (Ziad, 1993, s. 11).

İntifadanın altıncı günü olan 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde HAMAS adına ayaklanmayı tırmandırmaya çağıran broşürler dağıtılmış ve benzer süreçte Hamas liderliğince örgütün askerî kanadı kurulmuştur (Tombak, 2025, s. 325). 1988'in ağustos ayında tüzük olarak ifade edilebilecek Misak'ını ilan eden örgüt, kendini Müslüman Kardeşlerin Filistin kolu olarak tanımlamış ve İsrail'e karşı cihat ilan etmiştir. Hedefini Filistin'de bir İslam devleti kurmak olarak ilan etmiş, diğer tüm yaklaşım ve yöntemleri reddetmiş, ilan edilen tek mücadele yöntemi olarak silahlı mücadeleyi seçmiştir (Özdemir, 2005, s. 56). HAMAS her ne kadar İslami bir silahlı örgüt olsa da uluslararası bir silahlı örgüt olarak değil, sadece Filistin'in kurtarılmasını amaçlayan ulusal bir kurtuluş örgütü olarak kurulmuştur. HAMAS, İslam'ı direnişin merkezi olarak konumlandırmış ve Filistin topraklarını İslami vakıf olarak görmüştür. Bu nedenle Hamas hareketi, İsrail'in bu topraklarda varlığını kabul etmeyeceğini ve bu bağlamda silahlı mücadele yürüteceğini belirtmiştir (Tombak, 2025, s. 326). Yine Misak'ta Filistin Meselesi'nin birbiriyle ilişkili üç ayrı boyutuna vurgu yapmaktadır. Bu boyutlar: İslami boyut, Arap boyutu ve Filistin boyutudur (Ziad, 1998, s. 12). Henüz kuruluş aşamasında HAMAS'ın İslami boyutun yanında “milli” boyuta da vurgu yapması dikkate değerdir (Doyran, 2006, s. 75). Bununla birlikte belirtilmesi gereken bir diğer hususta HAMAS yönetiminin İntifada boyunca işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamaya devam etmesidir. Bu durum Tunus'ta bulunan FKÖ yönetimine kıyasla halk arasındaki popülerliklerini de olumlu yönde etkilemiştir.

HAMAS'ın kurulması ile birlikte, Müslüman Kardeşler'den daha önce silahlı mücadele başlatan Filistin İslami Cihad (FİC) örgütüne ne olduğu sorusu akla gelebilecek bir sorudur. FİC, Birinci İntifada'ya kadar örgütsel yaşamına devam edebilmiş ve İntifada içerisinde önemli roller üstlenmiştir. (Oruç, 2010, s. 44). Daha önce de belirtildiği gibi Müslüman Kardeşler için temel öncelik, Filistin kurtuluşu için ön şart olarak da görülen, “toplumun İslami dönüşümü” olmaktadır, İslami Cihat, toplumun İslamlaşmasını beklemeksizin silahlı mücadeleyi siyasal eylem stratejisi olarak kullanmıştır (Ziad, 1993, s. 9). İslami Cihad'ın bizzat kendi varlığı ile gösterdiği üzere, İslami hareket içerisinde İslamlaşma ve işgale karşı direnişin eşgüdümlü olarak beraber yürütülebileceği görüşü yayılmaya başlamış ve süreç Müslüman Kardeşler'i Filistin toplumunda siyasal meşruiyetini kaybetme riski ile karşı karşıya bırakmıştır (Robinson, 2004, s. 122-123). Gerek aktif direniş konusundaki çekimser tavrı gerekse de öncelikleri noktasında açık eleştirilere maruz kalan Cemiyet üyeleri, İntifada ile birlikte eylem modellerinde değişikliğe gitmek zorunda kalmış ve HAMAS'ı kurmuştur (Timur, 2015, s. 116). HAMAS'ın kuruluşu, bir bakıma toplumsal meşruiyetin İhvan'dan FİC'e kaymasını engelleme adımı olarak da değerlendirilebilir.

HAMAS'ın kurulup silahlı direnişe katılması İslami Cihad ile olan ilişkilerini olumlu etkilemiş ve iki hareket 1992 yılında “Kardeşlik ve İşbirliği Sözleşmesini” imzalamıştır (Skare, 2025, s. 140). Bu sözleşme ile iki hareket arasında iş birliği belirgin bir şekilde artmış ve teknik bilgi paylaşımı, operasyonel destek gibi yardımlaşmalar görülmüştür (Milton-Edwards, 1996, s. 172). Ancak süreç iki hareketin birleşmesine doğru ilerlememiş, HAMAS toplumsal tabanının büyüklüğü dolayısıyla İslami Cihad'ın kendisine katılmasını istemiştir. İslami Cihad ise silahlı direnişi başlatanların kendisi olduklarını belirterek HAMAS'ın onlara katılmasını istemiştir. Öte yandan İslami Cihad, HAMAS'ı 1984'ten bu yana yürüttüğü askerî mücadelenin meyvesini yiyen, fırsatçı ve kendini beğenmiş bir hareket olarak da görmekteydi (Hroub, 2000, s. 128). Skare ile yaptığı söyleşide İslami Cihad yöneticisi Ebu Taha, iki hareket arasındaki farkı şöyle özetlemektedir (2025, s. 142): “HAMAS, askeri alanda faaliyet gösteren bir siyasi harekettir; İslami Cihad ise siyasi alanda faaliyet gösteren askeri bir harekettir.”.

HAMAS'ın yükselme nedenlerine bakıldığında ise temelde birçok faktör karşımıza çıkmaktadır. HAMAS halihazırda yıllardır oluşması için mücadele edilen Müslüman Kardeşler topluluğunun bir uzantısı olarak ortaya çıktığından, toplumda karşılık bulması oldukça kolay olmuştur. Bununla birlikte İsrail'in FKÖ'nün gücünü bölmek için İslami harekete alan açmaya karar vermesi ve bunu 1989'a kadar devam ettirmesi HAMAS'ın büyümesinin bir diğer nedenidir (Robinson, 2004, s. 123). Bir diğer faktör İran İslam Devrimi ile birlikte tüm İslam coğrafyasına yayılan silahlı mücadelenin ve direnişin başarıya ulaştırdığı savıdır. Özellikle İntifada ile kendini gösteren bu hal, İslami direniş örgütlerinin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Bir diğer etken ise 1993 Oslo Anlaşmasının imzalanması ile FKÖ'de yaşanan statükoculuktur. Anlaşma ile FKÖ'nün Filistin'in temsilcisi konumuna gelmesi ve bu gücü kaybetmeme isteği, ilerleyen süreçte İsrail'in işgali sona erdirmeye noktasındaki isteksizliği ile HAMAS'ı Filistin'de tek önemli muhalefet konumuna yükseltmiştir (Robinson, 2004, s. 126).

Oslo Süreci ile gelen barış her ne kadar Filistin toplumu için bir umut olmuşsa da İsrail'in yerleşimci politikalarına devam etmesi, ekonomik beklentilerin karşılanmaması ve siyasi tıkanıklık halkta büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır (Kenar ve Sehweil, 2025, s.41). Bu hayal kırıklığı 2000 yılına girilmesiyle İkinci İntifada olarak karşımıza çıkmıştır. ABD arabulucunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Filistinlilerin diplomatik çözüm umutlarını zayıflatmıştır. Aynı yıl, Likud Partisi lideri Ariel Şaron'un Haremü's-Şerif'e (El-Aksa Camii'nin bulunduğu alan) provokatif nitelikte bir ziyaret gerçekleştirmesi, ikinci büyük ayaklanmayı başlatan kıvılcım olmuştur (Oruç, 2010, s. 45) Kıvılcım kısa sürede geniş çaplı sivil gösterilerden silahlı çatışmalara evrilmiştir. Çatışmaların başlamasıyla İsrail tüm ordu birlikleriyle Gazze ve Batı Şeria'da büyük operasyonlara girişmiştir. Özellikle Cenin (2002) ve Refah (2003–2004) mülteci kamplarında gerçekleştirilen askeri

operasyonlar büyük sivil kayıplara yol açmıştır (Kenar ve Sehweil, 2025, s.41). HAMAS ve FİC ise birçok İsrail şehrinde intihar saldırıları düzenlemiş ve yüzlerce İsraili öldürülmüştür. İsrail ise bu saldırılara Ahmet Yasin ve Abdülaziz Rantisi'yi suikast ile öldürerek karşılık vermiş; Batı Şeria'yı ise parçalara bölerek duvarlarla örmüştür. Bunun sonucunda binlerle Filistinli evlerinden çıkıp iş yerlerine gidebilmek için İsrail makamlarından izin istemek zorunda kalmıştır. (Oruç, 2010, s. 47).

İkinci İntifada savaşı şehirlere getirmiş ve yoğun çatışmaların ve bombalamaların yaşandığı bir dönem olmuştur. İsrail Batı Şeria'nın büyük bölümünü işgal etmiş ve Filistin altyapısını hedef almıştır. Bu durum, Filistin ekonomisinin dramatik biçimde çökmesine yol açmıştır (Kenar ve Sehweil, 2025, s.41). İkinci İntifada sırasında İsrail'in Filistin altyapısını yıkması, yüksek işsizlik ve fakirlik getirirken (Milton-Edwards, 2005, 324), Filistin Yönetiminin gördüğü hasar Filistin halkının HAMAS'ın kurduğu sosyal yardımlaşma ağlarına daha fazla ihtiyaç duyması, dolayısıyla HAMAS'ın tabanını genişletmesine yol açmıştır (Katman, 2010, s. 101).

İkinci İntifada'da Filistinlilerin durumuna bakıldığında, İntifada sırasında ölenlerin %82'sini yine çoğu çocuk, sivillerin oluşturduğu görülmektedir (Çubukçu, 2004, s. 17). Yine bu dönemde tüm Filistinli nüfusun 7.788.185 olduğu düşünülürse Filistinlilerin %76'sının mülteci olarak yaşadığı ortaya çıkmaktadır (Özcan, 2003, s. 309). Bu tabloya ek olarak İkinci İntifadada, ilkinden farklı olarak İsrail'in suikastları dikkat çekmiştir. İntifada'nın başından sonuna sadece HAMAS'a yönelik olarak 320'nin üzerinde suikast düzenlenmiştir (Hroub, 2004, s. 28). Bu da ortalama olarak haftada 2 yöneticisi ya da üyesini suikastlarda kaybettiğini göstermektedir. Bu suikastlar sonucunda HAMAS'ın yönetimi değişmek zorunda kalmış ve daha genç bir nesil örgütün başına geçmiştir. Bu yeni kadro, işgal altında doğmuş, Gazze ya da Batı Şeria'daki Filistin üniversitelerinde okumuş ve İsrail işgalinin baskı araçlarına hayatları boyunca maruz kalmış insanlardan oluşmaktaydı. HAMAS'ın eski kurucu kuşağı gibi çalışmak veya okumak için yurtdışında bulunmamışlardı (Milton-Edwards, 2005, s. 317). Bu genç kadronun neleri başarıp neleri başaramadığı ve 7 Ekim'e nasıl ilerlediği, gelecek bölümlerde incelenecektir. Ondan önce HAMAS'ın örgütsel yapısı ve yaşadığı bu suikastlarla örgütün yapısının nasıl değiştiği gösterilecektir.

HAMAS'ın Örgütsel Yapısı

Öncelikle belirtilmesi gereken husus, HAMAS'ın, işgal altındaki topraklarda ortaya çıkmış, biçimlenmiş ve direniş olgusunu temele almış bir hareket olduğudur (Baumgarten, 2005, s. 37). Belirtilmesi gereken bir diğer husus da HAMAS'ın Filistin meselesini dinsel bir görünümle ele aldığı ve toplumsal sınıfları aşan bir kimlik oluşturduğudur (Maqdsi, 1993, s. 130). Dolayısıyla maddi kazanç, şöhret, toplumsal statü vb. amaçların peşinden koşmayan HAMAS üyeleri, bireysel ve kolektif talepleri olan bir mücadeleyi yansıtmaktadırlar (Ahnas, 2025, s.118). Gazze'deki HAMAS kadrolarının yerel halkla daha yakın sınıfsal konuma sahip olmaları ve "kaybedecek bir şeyleri bulunmamaları" da onları Batı Şeria'daki kadrolardan bir nebze farklılaştırmaktadır (Doyran, 2006, s. 74).

HAMAS'ın eski siyasi büro şeflerinden Halid Meşal, hareketi şöyle tanımlamıştır: "Hamas, kapsamlı, İslami, ulusal, cihatçı ve siyasi bir harekettir. Sosyal ve kültürel çıkarları vardır. İnsanlara hizmet eder ve kurumlar inşa eder. Tamamen dini bir hareket veya tamamen siyasi veya saf bir askeri hareket değil, yalnızca askeri bir kanat veya askeri bir hizip değil ve yalnızca dini, sosyal veya politik bir hareket değil, daha çok bunların bir karışımıdır" (Meşal, 2008, s. 68). Dolayısıyla HAMAS'ın örgütsel yapısı iç içe geçmiş birçok birime sahiptir. Kitlese mobilizasyonu ise cami temelli kurumlar, sağlık ile eğitim hizmetleri ve siyasal kurumlar olarak üç toplumsal hizmet ekseninde gerçekleştirmektedir (Robinson, 2004, s. 126). Her toplumsal harekette olduğu gibi HAMAS'ta faaliyetleri için finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ancak var olan algının aksine HAMAS,

bütçesinin az bir kısmını askeri unsurlara ayırmakta, büyük kısmını ise toplumsal yardım, eğitim ve kültür aktivitelerine harcamaktadır (Ziad, 1993, s. 17).

Örgüt gerek Filistin içinde gerekse de Filistin dışında yaşayan kimlikleri gizli tutulan bir karar alma meclisine sahiptir. Mecliste Ziad'a göre İsrail hapishanelerinden bile temsilci bulunmaktadır (1993, s. 13). Şura Meclisi olarak ifade edilen bu meclis, örgütün hayati ve nihai kararlarını almakta ve uygulanması için Siyasi Büroya iletmektedir. (Rudolph, 2008, s. 84). Siyasi Büro ise diğer birimlerin yöneticisi konumunda olup örgütün politikalarını hayata geçirmek yanında örgüt faaliyetlerinin günün koşullarına uyumlu hale getirilmesinden de sorumludur (Seferoğlu, 2014, s. 50).

Şeyh Ahmet Yasin ve Rantisi'nin suikastle öldürülmeleri, örgütün liderliğini korumak için yeni yollar aramasına sebebiyet vermiştir (Katman, 2010, s. 112). Bu suikastlardan sonra Siyasi Büro iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dış büro Hamas Siyasi Bürosu olarak kabul görünken, iç büro Gazze liderliği olarak ifade edilmiştir. Siyasi Büro'nun ve dolayısıyla dış liderliğin Gazze liderliğine göre daha çok öne çıkmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, dış liderlik yapılanması örgütün finans kaynaklarını sağlamaktadır ve dış dünya ile bağlantısı kesilmiş olan Gazze liderliği bu kaynaklara bağlıdır. İkincisi, örgütün dışa açılan yüzüdür ve dış ilişkilerini yürüten temsilcisidir. Üçüncüsü, Hamas'ın Lübnan ve İran'daki militanlarının eğitimi ve teçhizat temini gibi askeri konuların yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Dış liderliğin iç liderliğe göre en büyük dezavantajı, Gazze'den uzak kalması nedeniyle buradaki sorunların tüm çıplaklığıyla farkında olamamasıdır (Cohen ve White, 2009, s. 3).

Halid Meşhal, HAMAS'ın örgütsel yapısının dört bölümden oluştuğunu belirtmiştir: Bunlar Sosyal İşler (Dava), Siyasal İşler, İç Güvenlik ve Askeri İşler'dir. Bunlardan en kapsamlı olanı, Müslüman Kardeşler'den de alınan mirasla, Sosyal İşler'dir. Sosyal İşler, cami ve mescitler etrafında yoğunlaşmıştır (Mishal, 2003, s. 582). HAMAS'ın gözetiminde birer sosyal güvenlik kurumuna dönüşen camiler, külliye tarzı bir yapılanmaya giderek, etrafında ahevleri, okullar, klinikler, hastaneler, spor kulüpleri, hayır kurumları, hemşirelik okulları vs. inşa edilmiştir (Robinson, 2004, s. 126). İlerleyen süreçte Bilimsel Tıp Birliği ve kan bankası gibi kurumlar da kurulmuştur (Mishal ve Sela, 2000, s. 157). Bununla birlikte sosyal yardımlar, eğitim, üyelik işlemleri, medya ve kadınlar gibi konularda özel komiteler kurulmaktadır (Hroub, 2006, s. 118).

HAMAS'ın belirtilen yapısındaki birimler hiyerarşik olarak Siyasal İşler'e bağlı olsa da zaman zaman her bir kanat yerel düzeyde kendi kararlarını alabilmektedir. Özellikle Sosyal İşler özerk olarak nitelendirilebilir. Bu kanadı oluşturan insanlar sadece sosyal hizmet işleriyle iştigal etmektedirler. Bu da bu insanların tüm enerjilerini sosyal işlere aktarmalarını sağlamaktadır (Doyran, 2006, s. 97). Sosyal İşler'in bu özerkliği Şekil 1'de iç içe geçmiş birimlerden ayrık olarak, hiyerarşik birimlere sadece temas eden ancak onlarla iç içe geçmeyen bir konumda gösterilerek ifade edilmiştir. Diğer birimlerin iç içe geçen bir konumlandırılmaya sahip olması, birim mensuplarının bir başka birime geçişinin mümkün ve mevcut olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Askeri İşler Bürosu ise "Filistin Mücahitleri" ismiyle anılan operasyonel hücrelerin ve "Mecd" isimli iç istihbarat yapılanmasının birleşmesiyle oluşturulmuştur. 1991 yılının sonlarında gerçekleştirilen bu birleşme ile birimin adı bilinen adı İzzettin El Kassam Tugayları olarak seçilerek ilan edilmiştir (Mishal ve Sela, 2000, s. 64). Milis birlikleri için İzzettin El Kassam'ın seçilme sebebi, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı ilk isyanı örgütleyen kişi olmasından ileri gelmektedir. 1935 yılından itibaren İzzettin el Kassam ve takipçilerinin gerçekleştirdiği saldırılar İngilizlere karşı yürütülen tam ölçekli bir gerilla savaşı örneğidir (Pappe, 2004, s. 106).

Şekil 1: HAMAS'ın Örgütsel Yapısı
(Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.)

Oluşturulan bu askeri yapı, 90'lı yılların ortalarına kadar hem Gazze hem de Batı Şeria'da toplam yüz kişiden daha az milise sahip olabilmıştır. Bu dönemde, Tugaylar hücreler aracılığıyla hedef seçme, keşif yapma ve saldırı düzenlemekle sınırlı hareket edebiliyordu (Chehab, 2007, s. 83). Eylemlerde çoğunlukla bıçaklama veya ateşli silahlar kullanılmakta, nadiren de olsa karaborsadan temin edilen el bombaları ya da ev yapımı patlayıcılar görülmektedir. Sinvar da silahlı mücadelenin ilk yıllarında bölgenin silahlardan tamamen yoksun olduğunu ve bulunsa bile silahların nasıl kullanılacağına bilinmediğini belirtmektedir (Sinvar, 2024, s. 229). Bununla birlikte Kassam kadrosunun yaklaşık %80'i ya yükseköğrenime devam eden ya da en azından lise mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Bu bağlamda İslami Cihad militanlarına benzer bir şekilde Kassam'a katılanların görece eğitilmiş kişiler olduğu belirtilmelidir (Skare, 2025, s. 155).

Mecd örgütü ise Yahya Sinvar'ın önerisi ile Filistinliler arasındaki casusların tespiti amacıyla kurulmuş bir iç istihbarat örgütüdür (Skare, 2025, s. 151). Yahya Sinvar, Şeyh Ahmed Yasin'e yaptığı öneriyi şöyle anlatmıştır (2024, s. 214): "Neden bu hainlere karşı sessiz kalıyoruz? Bizi izliyorlar, isimlerimizi İsrail istihbaratına fişliyorlar; sonra ordu da gelip bizi tutukluyor, saklanmaya ya da yüzümüzü gizlemeye zorluyor. Asıl korkması, saklanması gereken onlar.". Filistin toplumuna yönelik bir iç istihbarat örgütü olan Mecd, kurulduktan sonra bir iş birlikçi avı başlatmıştır. Sinvar'a göre tespit edilen iş birlikçiler infaz edilip şehir meydanlarına bırakılmış ya da meydanda işkence edilmiştir (2024, s. 218). Daha sonra iş birlikçi tanımı genişletilmiş ve alkol ve uyuşturucu satan kişiler "ahlaki iş birlikçi" olarak tanımlanmış ve müdahale edilmiştir (al-Maqadma'dan akt. Skare, 2025, s. 153). Özellikle İntifada'nın yoğunlaşması ve üzerinden yıllar geçmesiyle birlikte Filistin örgütleri, intifada öncesi dönemlerde oluşturulan ve Şin Bet'le birlikte çalışan birçok işbirlikçi ağını yok etmeyi başarmıştır (Aronson'dan akt. Abughali, 2021, s. 38).

İç Güvenlik Birimi ise ilerleyen yıllarda oluşturulmuştur. Özellikle Filistin seçimlerinin kazanılmasından sonra ortaya çıkan birim, Askeri İşler'in başlı başına bir ordu kapasitesine ulaşması nedeniyle istihbarat ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil bir birim oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Kassam Tugayları'na katılan Mecd örgütünü kendi hiyerarşisine alan teşkilat, HAMAS İç İşleri Bakanlığı'na bağlıdır (ECFR, 2021). Daha sonra kendi içinde yeniden yapılanmaya giden teşkilat, Genel İstihbarat adında bir dış istihbarat birimi kurmuştur. Genel İstihbarat birimi dış istihbarat, Mecd ise iç istihbarat birimi olarak çalışmıştır. Özellikle 7 Ekim Saldırısı'ndaki istihbarat başarısının ardında, bu teşkilatlanma yatmaktadır.

Son söz olarak örgütün işleyişinden bahsedilebilir. HAMAS'ta görevler, örgütün üst düzey liderlerinden ziyade, yerel düzeydeki üyeler arasındaki etkileşimler yoluyla belirlenir; Kararlar hiyerarşik bir otorite ve kontrol yolundan ziyade, katılanlar arasındaki etkileşim sonucu belirlenir; Aktiviteler formel liderliğin ürettiği bilgiden ziyade yerel düzeydeki üyelerden gelen bilgilere

dayanılarak yapılır; Yatay iletişim ve farklı yerel pozisyonlardaki üyeler arası danışma, yöneticiler ve yönetilenler arasındaki dikey ilişkiden daha yaygındır; Yerel düzeydeki aktivistler kendilerini, liderliğe karşı kör bir bağlılık ve itaatten ziyade, görev ve sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmeye adanmışlardır (Mishal, 2003, s. 583). Dolayısıyla HAMAS'ın örgütlenmesine dair söylenebilecek şey, onun formel ve enformel örgütlenme modellerinin kesiştiği bir noktada bulunduğudır. Bu durum da hareketin toplumsal zemininin güçlenmesine katkı sağlamaktadır (Doyran, 2006, s.91).

Filistin Seçimlerinin Kazanılmasından 7 Ekim Saldırısına HAMAS (2006-2023)

İkinci İntifada'nın son günlerinde Filistin'de önce belediye seçimleri ve hemen ardından parlamento seçimlerinin yapılması kararı alınmıştır. 2005-2006 yıllarını kapsayan bu dönemde özellikle Gazze'nin durumu her geçen gün kötüleşmiştir. 2005 yerel seçimleri döneminde Gazze'de günde ortalama 8 kişi İsrail saldırılarında öldürülmekte, yüzlercesi ise yaralanmaktaydı (Pappe, 2006). İkinci İntifada'ya rağmen yaşanan bu olaylar neticesinde bir ulus inşasının imkansızlığı Filistinlilerin idrakinde yer etmeye başlamıştır (Khosrokhavar, 2006, s. 95). Bu süreçte Batı, HAMAS karşısında İsrail'i desteklemiş ve Gazze halkına yönelik saldırılar daha da yoğunlaşmıştır. Süreçte BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların tespitlerinin de karşılıksız kaldığı görülmüştür. İsrail'in Gazze'deki eylemleri savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmekle birlikte bir yaptırım uygulanamamıştır (İnaç, 2024, s. 37).

Bu şeraitte gidilen seçimlere HAMAS da katılmış ve büyük bir başarıya imza atmıştır. 2006 yılındaki Filistin yerel seçimlerinde 118 sandalyeden 77'sini kazanan HAMAS, Değişim ve Reform listesiyle katıldığı ilk parlamento seçimlerini 132 sandalyenin 74 kazanarak önemli bir iktidar tecrübesi yaşamış ve halk nezdindeki desteğini artırmıştır (Ahnas, 2025, s. 124). Gazze, Kalkilya ve Nablus'ta sandalyelerin çoğunluğunu alarak birinci parti olmuştur (Tombak, 2025, s. 328). HAMAS hükümetinin kabine üyeleri 49,3 yaş ortalamasına sahiptir. Eğitim durumu incelendiğinde 4 ABD üniversitesi mezunu, 3 İngiliz üniversitesi mezunu yer almaktadır. 2 profesör, 8 doktora sahibi, 2 cerrah, 9 mühendis, 4 İslâm hukukçusundan oluşan kabine genel olarak genç ve yüksek eğitimli kişilerden oluşmaktadır (Katman, 2010, s. 103) Bu bağlamda HAMAS'ın Siyasi İşler Bürosu üyelerinin büyük çoğunluğunun profesyonellerden oluştuğu, din adamlarının ise sadece %10 civarında olduğu hatırlatılmalıdır (Mishal ve Sela, 2000, s. 160).

HAMAS'ın hem yerel hem de parlamento seçimlerini büyük bir başarıyla kazanması İsrail ve Batı'da olumlu karşılanmamıştır. Özellikle silahlı mücadeleden vazgeçilmesi, İsrail'in tanınması ve daha önce İsrail ile yapılan anlaşmaların kabul edilmesi HAMAS'tan istenmiştir. Ancak HAMAS daha önce tüzüğünde de açıkladığı üzere bunları kabul etmeyeceğini ilan ederek seçimlere girmiş ve FKÖ'ye rağmen halk tarafından tercih edilmiştir. Dolayısıyla seçimleri kazandıktan sonra da HAMAS bu talepleri reddetmiştir. İsrail ve ABD hükümetleri bu durum sonrası HAMAS'ı tüm unsurlarıyla terör örgütü ilan etmiş ve seçim sonuçlarını görmezden gelmişlerdir. (The New York Times, 2006). Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ta HAMAS'ın hükümet kurma ihtimaline karşın devlet bürokrasisindeki kritik konumlara kendi partisinden kişileri atamış (Doyran, 2006, s. 111) ve devlet organizasyonunun HAMAS kontrolüne geçmesini engellemeye çalışmıştır. Bununla birlikte Batı Şeria'da El Fetih, Gazze'de HAMAS'ın birinci parti konumunda olması, İsrail ile ilişkilerde yeni bir dinamiğin oluşmasına yol açmıştır (Çinkara, 2024, s. 181). HAMAS hükümeti kurmasına rağmen Filistin Yönetimi'nde ikili bir otorite oluşmuştur (Haddad, 2007). Oluşan bu dinamik, İsrail'in 2006 yılında HAMAS'a yönelik askeri operasyonlar başlatmasıyla sonuçlanmıştır. Yaşanan çatışmalarda HAMAS'ın kaçırıldığı bir İsrail askerine karşılık, İsrail aralarında 8 bakanın da bulunduğu 42 HAMAS milletvekilini tutuklamıştır (Doyran, 2006, s.111). Üst düzey yöneticilerle birlikte tutuklamalar 64'e çıkmış, binlerce Filistinli ise öldürülmüştür (Kear, 2020, s. 272). HAMAS'ın milletvekillerinin

yarısının İsrail hapishanelerinde tutulması hem hükümeti hem de Meclisi işlemez bir hale getirmiştir. Yaşanan bu durumun ardından Mahmud Abbas ise seçimlerin yenilenmesini önermiştir.

Devam eden bir yıllık süreçte uluslararası baskı karşısında HAMAS, El Fetih ile Birlik Hükümeti kurmaya razı olmuş ancak özellikle ABD ve İngiltere gibi Batılı ülkeler HAMAS'ın hükümette hiçbir surette yer almamasını istemiştir (Tamimi, 2007, s. 262). Uluslararası toplumun yeni koalisyon hükümetine mali destek sağlamaması da sürece eklenince Birlik Hükümeti girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2007 yılı itibariyle Batı Şeria'da El Fetih, Gazze'de HAMAS kontrolü olacağı netleşmiştir. Bundan dolayı El Fetih Gazze'ye 500 kişilik bir birlik sokarak Gazze'deki kontrolü tekrar ele almayı denemiştir (Wilson, 2007). HAMAS ise gerek bu birliği gerekse de Gazze'de Ulusal Birlik Hükümeti faaliyetlerine katılmayan eski El Fetih mensubu güvenlik güçlerini kontrol altına alabilmek için operasyon başlatmıştır (Erlanger, 2007). Yoğun çatışmaların ardından El Fetih bağlantılı kişiler şehirden çıkarılmış ve Gazze tamamen HAMAS kontrolüne geçmiştir. Bunun üzerine Mahmud Abbas ise Birlik Hükümeti'ni resmen dağıtmış ve Ramallah merkezli ve Batılı ülkelerce desteklenen yeni bir hükümet kurmuştur. Böylece HAMAS seçimleri kazanmış olsa da süreç içerisinde hükümetten tasfiye edilmiştir. Gazze'nin yönetimini silah gücü ile devralmak zorunda kalan HAMAS, sadece bu bölgenin yönetimini elde edebilmiş ancak burada da İsrail ile Batılı ülkelerin yoğun yaptırımlarıyla karşılaşmıştır. Bu yaptırımların sadece HAMAS'a yönelik gerçekleştiği (Schanzer, 2008, s. 165), Ramallah hükümetinin ise desteklendiği ifade edilmelidir.

Ekonomik ve politik baskılara bir de İsrail'in Gazze'yi tam ablukaya alması eklenmiştir. Gazze'ye hava, kara ve deniz üzerinden tüm giriş çıkışlar İsrail denetimine alınmış ve engellenmiştir. Abluka ilaç, imkân ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Gazze'de büyük bir sağlık trajedisine neden olmuştur. Yüzlerce hasta tedavi görememe veya tedavi için yurt dışına çıkışlarının engellenmesi sonucu hayatını kaybetmiştir (Avrupa-Akdeniz Gözlemevi'den akt. Abughali, 2021, s. 23). Birleşmiş Milletler'in 2009 tarihli kamuoyunda Goldstone Raporu olarak da bilinen "Gazze'de Gerçekleri Tespit Etme Komisyonu Raporu" şu çarpıcı tespiti yapmıştır: Gazze'ye mal girişinin kısıtlanmasındaki esas amaç sivil nüfusun yaşamını tahammül edilemez kılmak, mümkünse bölgeden göç etmelerini ya da HAMAS'ı iktidardan indirmelerini sağlamak ve böylece sivil halkı kolektif biçimde cezalandırmaktır (BM, 2009, s. 256).

HAMAS, bu ablukaya rağmen, Gazze'de devlet benzeri bir sistem kurmayı başarmıştır. Bu bağlamda, öncelikle Gazze'de asayiş sağlamaya yönelik güvenlik sistemini iç güvenlik hizmetleri, polis kuvveti ve gizli devriye gücü olarak üç ayak üzerine kurmuştur. Kaynak sıkıntısını ise tünel ekonomisi oluşturmak suretiyle açmaya girişmiştir (Schanzer, 2008, s. 107).

2011 yılına gelindiğinde Gazze'nin nüfusu 1.6 milyona ulaşırken (PCBS, 2011, s. 8), Suriye'de ise bir iç savaşın başladığı görülmektedir. İç savaş çıktığında Şam'da bulunan HAMAS Siyasi Bürosu'ndan İran'ın talepleri olmuştur. İran'ın Esad'a koşulsuz destek talebi reddedilmiş ve Siyasi Büro Suriye'den çıkmak zorunda kalmıştır (Skare, 2025, s. 262). İran'la yaşanan bu gerilimin HAMAS'ı daha da yalnızlaştırdığı kesindir. Bu süreç sonucunda İran ile ilişkiler de bozulmuş, 2011 yılında 150 milyon dolar olarak yapılan İran yardımı 2012 yılında 75 milyon dolara, 2013 yılında 35 milyon dolara düşmüştür (Skare, 2023). 2012 yılında Mısır'da seçimleri Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin kazanması, HAMAS için bir umut olmuşsa da 2013 yılında askerî darbe ile hükümetin dağıtılmasıyla o umutta kısa sürede ortadan kalkmıştır. Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede Müslüman Kardeşler ve ona bağlı yapılara karşı açıkça düşmanlık güden bir dış politika izlemeye başlamış ve HAMAS'ın yeni merkezi haline gelen Katar'a karşı ortak bir abluka bile uygulamaya konulmuştur.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin barışçıl yollarla hak aramanın faydasız bir uğraş olduğu algısını yarattığı söylenebilir. HAMAS'ın iktidara gelmesine rağmen Gazzelilerin hayatlarını olumlu yönde değiştirememesi, siyasal yeni kazanımlar elde edememesi, İsrail ablukasını ya da uluslararası

toplumun baskılarını kıramaması halkta HAMAS'a karşı bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu sürecin bir yansıması olarak Filistinlilerin haklarını sadece silahlı direnişle elde edeceğini savunan Filistin İslami Cihad örgütünün halkta popülerliğinin arttığı görülmektedir. 2014 yılına gelindiğinde İslami Cihad'a olan destek HAMAS'ı geçmeye başlamıştır. Yıl başında %13,5 olan İslami Cihad desteği, yıl sonuna doğru %30,8'e çıkmıştır (Abou Jalal, 2014). İslami Cihad, yıllardır İsrail operasyonlarına verdiği yanıtlarla onları geri püskürttüğünü ilan ederken HAMAS ise Gazze'deki elektrik ve su temini sorunlarıyla uğraşmaktaydı (Shaked, 2012). Tüm çabalara rağmen 2017 yılında günlük elektrik kullanım süresinin 4 saatin altına düştüğü de belirtilmelidir (Abughali, 2021, s. 22).

Sürecin başarısızlığa doğru gittiğini gören HAMAS 2017 yılında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Misak'ını güncelleyen HAMAS, siyasi yollarla Filistin'i yönetmek istediğini yinelemiş, 1967 Haziran'ı öncesini baz alan iki devletli çözüme onay verebileceğini belirtmiştir. Belgede ayrıca Hamas'ın savaşının Yahudilere karşı değil, Siyonizm'e karşı bir savaş olduğu vurgulanmıştır (Mercan, 2018, 73). Siyasi Büro kadrolarını da değiştirmiş, Siyasi Büro başkanı olarak Halid Meşal'in yerine İsmail Haniye getirilmiştir. Siyasi büro merkezini Katar'ın başkentine taşıırken Gazze'deki liderlik için Yahya Sinvar'ın önü açılmıştır (Seurat, 2023). Böylece Gazze Siyasi liderliği, askerî kanadın eline geçmiş ve HAMAS'ta genel olarak askerî kanadın ağırlığı artmıştır. Uluslararası toplumda destek bulamayan Siyasi Büro, Gazze'de tünel ekonomisini büyüten ve İran'dan doğrudan destek alan askerî kanat karşısında geri çekilmek durumunda kalmıştır. Süreç içerisinde Gazze'deki askerî kanat ve yöneticileri Hareketin esas karar alıcı mercileri haline gelmiştir. Bu noktada öne çıkan isimler Muhammed Deyf, Mervan İsa ve Yahya Sinvar'dır (Eldar, 2016).

HAMAS'ta bu değişimler olurken, 2017 yılına gelindiğinde Gazze'de yoksulluk ve aşırı yoksulluk oranları %65'in üzerine çıkmış ve bazı ailelerde gıda güvenliği kıtlığı yüzdesi %72'yi aşmıştır (Abughali, 2021, s. 22). 2018'e gelindiğinde işsizlik oranı %50'yi aşmış, gençler arasında bu oran %70'e çıkmıştır (BM, 2018). Bu noktada Sinvar, İsrail işgaline karşı barışçıl halk direnişini benimsediğini, İsrail'le uzun vadeli bir ateşkes aradığını, Mahmud Abbas yönetimiyle siyasi birlik kurmaya çalışacağını duyurmuştur (Skare, 2025, s. 279). Ancak teklifleri karşılıksız kalmıştır. ABD yönetimi ise bu dönemde elçiliğini Doğu Kudüs'e taşıyarak İsrail'e olan desteğini tekrar göstermiştir.

2018 yılına girildiğinde ise Gazze sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü başlatılarak yaşanan abluka kırılmak ve uluslararası kamuoyuna Gazze'nin sesi duyurulmak istenmiştir. BM'ye göre tamamen barışçıl ve şiddet içermeyen bir şekilde yürüyen insanlar (2019, s. 5), Gazze ablukasından çıkabilmeyi ummuştur. Ancak İsrail askerleri sınıra birkaç yüz metre kala yaklaşan herkese ateş açmıştır. Büyük çoğunluğu keskin nişancılar tarafından sınıra daha 400 metre varken 46'sı çocuk 223 kişi öldürülmüştür (btselem.org, 2018). Protestolarda 2.000'i çocuk olmak üzere 10.000 kişi yaralanmıştır (amnesty.org, 2021).

2019 yılında Gazze'de HAMAS'a yönelik protestolar kendini göstermeye başlamış ve sloganları "Yaşamak istiyoruz!" olmuştur (Knell, 2019). Protestolar bastırılmıştır. Ancak 2020'li yıllara girilirken HAMAS'ın ne ablukayı kırabildiği ne de somut siyasi bir kazanım elde edebildiği görülmektedir. Gazze halkı yoksulluk ve işsizlik içerisinde, dış yardıma bağımlı bir halde yaşamak zorunda kalmıştır. 2022 yılına gelindiğinde Gazze nüfusunun yaklaşık %80'i dış yardımlara bağımlı hale gelmiş; gıda güvencesizliği oranı %65,9'a ulaşmış, nüfusun neredeyse yarısı çok boyutlu yoksulluk içerisinde (Ajameh vd., 2023, s. 5-6). HAMAS ise bu süreçte elindeki tek çare olan Gazze'deki tünellerin sayısını arttırmaya çalışmıştır. 2021 yılına gelindiğinde 500 km'yi aşan bir tünel ağını inşa ettiği ve bazı tünellerin otomobil geçecek genişlikte olduğu haberlere yansımıştır (Arranz vd., 2023). Bu tüneller aynı zamanda silah üretimi için de kullanılmıştır. Envanterinin büyük bir bölümünü kendi imkanlarıyla üretmeyi ve siber savaş faaliyetleri bile göstermeyi başarmıştır (Zerrouky, 2023).

HAMAS'ın Filistin seçimlerini kazanmasından 7 Ekim saldırısı arifesine kadar incelenen bu dönemde birçok sorunla baş etmeye çalıştığı sarihtir. HAMAS'ın ekonomik, sosyal ve siyasal ablukaları kırması, bir örgüt olarak devlet düzeyinde yürütülen hibrit savaş yöntemleriyle mücadele etmesi, bir yandan da 1.5 milyonu aşan nüfusun ihtiyaçlarını karşılaması gerekmiştir. Buna karşın 15 yıldan fazla bir süre de bu mücadeleyi sürdürebilmiştir. Ancak zaman ilerledikçe mücadele eden sorunlar azalmamış artmıştır. Şimdi yaşanan bu sorunların 7 Ekim Saldırısı ile ilişkisi incelenecektir.

7 Ekim Saldırısının Nedenleri

HAMAS'ın duyurduğu ismiyle “El Aksa Tufanı” operasyonunun nedenlerini, bir bakıma Filistin-İsrail çatışmalarının nesillerce aktarılan travmalarında aramak bile mümkündür. Ancak hassaten Filistin seçimlerinin kazanılması, sürecin başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Seçimlerin HAMAS tarafından kazanılması sonrası yaşanan birçok gelişme Gazzelileri yıllarca etkisinde bırakmıştır. Ortaya çıkan bu etkilere ilaveten uluslararası konjonktürün de 7 Ekim Saldırısı'na giden süreci etkilediği belirlenmiştir. Bu bağlamda tespit edilen nedenler “yerel nedenler” ve “küresel nedenler” olarak ikiye ayrılmıştır.

Yerel nedenler olarak belirtilebilecek ilk neden olarak HAMAS'a ve Gazzelilere yönelik uygulanan abluka ve ambargo gösterilmelidir. Halkın yaşamsal tüm ihtiyaçlarının girişinin engellenmesi, Gazze'nin bir açık hava hapisanesi olarak tasvir edilmesine yol açmıştır. İsrail'in içeriye giren gıda ürünlerinin kalorilerini bile kontrol ettiği görülmüştür (Pappe, 2024, s.18). İsrail Başbakan danışmanı ise kalori kontrol sürecini “Amacımız Filistinlileri diyetle sokmak...” olarak ifade etmiştir (Elver, 2024, s.102). Yıllar süren bu uygulamalarla HAMAS'ın toplumsal karşılığının zayıflatılması amaçlanmış olsa da istenilen sonuç elde edilememiştir. Ancak ablukanın yaptığı etki o denli yıkıcıdır ki, yapılan çalışmalarda 7 Ekim Saldırısı'nın birinci amacının bu ablukayı kırmak ve Gazze'nin etrafını saran duvarları ve mevzileri ele geçirmek olduğu anlaşılmıştır (Watling ve Reynolds, 2023). Ancak duvarların ve mevzilerin çok hızlı ele geçirilmesi operasyonun seyrini değiştirmiş ve operasyon farklı bir yöne evrilmiştir.

Bir diğer neden olarak İsrail'in Gazze alt yapısını yok etme amaçlı gerçekleştirdiği saldırılar gösterilebilir. Gazze'de bir güvenlik ortamı ve istikrar sağlayan HAMAS'ın devletsel bir organizasyon kurmasının önüne geçilmek için yapılan saldırılar; Gazze'nin sadece mülteci kamplarından ibaret bir yer haline gelmesi ve İsrail için organize bir tehdit bölgesi olmaktan çıkarılması amacıyla yapılmıştır denebilir. Özellikle inşaat malzemelerinin girişinin yasaklanmasıyla gibi uygulamalarla eğitim, sağlık ve yerel bakanlıklar gibi kurumlara yapılan saldırıların bu sonucu doğurduğu ifade edilmelidir. Şüphesiz bu tutum, insani yardım malzemelerine dahi uygulanan abluka ile birleştirildiğinde toplumsal bir infiale yol açacak ve bireyleri radikalleşmeye itecektir.

Gazze'de süreç bu şartlar altında ilerlerken El Fetih'in, Oslo Süreci'nden itibaren HAMAS'ı siyasi rakip olarak görüp İsrail'le uzlaşmacı bir tavır içerisine girmesi de belirtilmesi gereken bir diğer nedendir. El Fetih'in uzun yıllarca sürdürdüğü bu tavır HAMAS'ı yalnızlaştırmış ve uluslararası toplumdan çok fazla baskı görmesine sebep olmuştur. El Fetih ile yaşanan bu ayrışmaya ilaveten Mısır'ın da sınır kapılarını kapatması, HAMAS'ın hem siyaseten hem de coğrafi olarak yalnızlığa itmiştir. Bu yalnızlaşmanın aşılması için Gazze'deki silahlı örgütlerle ve özellikle FİC ile daha fazla iş birliği geliştiren HAMAS'ın radikalleşme ile arasına mesafe koyması zorlaşmıştır. Öyle ki İsrail'e yönelik saldırılar HAMAS'ın kontrolünden çıkmış ve yerel bazda örgütsel iş birlikleri neticesinde gerçekleşmeye başlamıştır. Nitekim İsraili bir general, şehir ve köylerdeki “terörist ağların” bağımsız bir biçimde hareket ettiğini, örneğin Balata ya da Deyşeh mülteci kamplarında HAMAS ya da Fetih'le değil de “Balata Terör Ağı” ya da “Deyşeh Terör Ağı” ile karşılaştıklarını söylemektedir (Pedahzur ve Perliger, 2006, s. 1988). Ortaya çıkan tablo her ne kadar aynı silahlı gruba katılmamış olsalar da birlikte kamplarda büyümüş, aynı okullara gitmiş, gençliklerini birlikte geçirmiş insanların

(Mardawi, 2006, s. 40) ideolojilerden bağımsız bir araya gelebildikleri ve kendilerini İsrail’le mücadeleye adadıkları bir ekosistemin oluştuğunu göstermektedir.

Bahsedilebilecek bir diğer yerel neden Filistin İslami Cihad’ıdır. FİC gerek ideolojik temeli gerekse de silahlı direnişi savunmadaki öncü rolü nedeniyle HAMAS’ın Gazze’deki tek rakibi olmuştur. İki örgütün de İslamcı ideolojiye sahip olması, HAMAS tabanının kolayca FİC’e kaymasına sebebiyet verebilmiş bu da yapılan mezkûr çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bağlamda Gazzelilerin yaşadıkları sorunların siyasî yollarla çözülememesi FİC’in radikal çağrılarına olan ilgiyi arttırmış bu da HAMAS’ı etkilemiştir. Özellikle Gazze liderliğinin askeri kanata bırakılmasında bu durumun da rol aldığı söylenebilir.

Belirtilmesi gereken bir diğer neden HAMAS Siyasi Bürosu’nun başarısızlığıdır. Her ne kadar bu durum uluslararası birçok nedenle doğrudan bağlantılı olsa da gösterilen başarısızlık hareketin daha da askerleşmesiyle sonuçlanmıştır. Gazzelilerin siyasete olan güveni azalmış, askerî operasyonlar toplumca benimsenmeye başlamıştır.

7 Ekim Saldırısı’na giden yoldaki en önemli nedenlerden biri de Gazze’nin Kassam Tugayları ve onların Siyasi Büro’ya geçen kadroları tarafından yönetilmeye başlamasıdır. Sadece savaşma motivasyonu ile hareket eden bu yönetici grubun, yıllar alan politik manevra süreçleri ile ilerlemek yerine eninde sonunda askerî çözümleri tercih edeceği bir gerçeklik olarak değerlendirilebilir. İsrail’in sonu gelmeyen insan hakları ihlallerine verilecek yanıtın şüphesiz askerî olması gerektiğini düşünecek bu kadronun 7 Ekim Saldırısı’nı planlayabilmesi olağan karşılanmalıdır. Bu bağlamda saldırı öncesi 3 yıl boyunca hazırlıklar ve tatbikatlar yapıldığı da tespit edilmiştir. Bu tatbikatlara başta FİC olmak üzere Gazze’deki toplam 10 silahlı örgütün de çağırılması, hazırlıkların boyutunu ve profesyonelliğini göstermesi bakımından önemlidir (Ragad vd., 2023).

Görsel 1: Tatbikatlara ve 7 Ekim Saldırısı’na Katıldığı Tespit Edilen Örgütler

(Kaynak: Ragad vd., “How Hamas built a force to attack Israel on 7 October”, www.bbc.com, 27.11.2023)

Evidence of five groups taking part in 7 October attacks with Hamas

Bahsedilebilecek son yerel neden ise Büyük Geri Dönüş Yürüyüşüdür. Yapılan bu sivil ve şiddetsiz gösterinin İsrail askerileri tarafından kanlı bir şekilde bastırılması, Gazze toplumunun barışçıl çabalara olan inancını bitiren olay olmuştur. Bu bağlamda İsrail’in Gazze toplumunu radikalleşmeye iten ve travmatize olmuş bir toplum haline getiren uygulamalarının 7 Ekim Saldırısı’ndaki payının büyük olduğu belirtilmelidir.

Küresel nedenler olarak nitelendirebileceğimiz etmenlere geldiğimizde ise belirtilmesi gereken ilk husus şüphesiz Arap Baharı'dır. Tunus'ta başlayan ve Libya, Mısır, Suriye ve Yemen gibi bölge ülkelerini iç savaşa sürükleyen bu fenomen, şüphesiz HAMAS'a büyük olumsuzluklar olarak geri dönmüştür. HAMAS'ın Siyasi Büro'suna ev sahipliği yapan Suriye, örgütün muhalifleri desteklemesi nedeniyle ülkeden çıkarılmış, İran yaptığı yardımları azaltmaya gitmiştir.

Bir diğer küresel neden ise Müslüman Kardeşler'e yönelik başlatılan operasyonlardır. Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarına darbe yapılmış ve İhvan'a yönelik büyük tutuklamalar ve sürgünler başlatılmıştır. Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu olan HAMAS ise bu süreçten en çok etkilenen yapılardan biri olmuştur. Süreç sadece Mısır'la sınırlı kalmamış, bölge ülkelerindeki tüm Müslüman Kardeşler yapılanmalarına yönelik tasfiyeler başlamıştır. HAMAS'ın Siyasi Bürosu'na ev sahipliği yapmaya karar veren Katar, bölge ülkelerinin ambargosuyla karşılaşmıştır. Sürecin bu noktaya gelmesiyle HAMAS Siyasi Bürosu, İran'la bozulan ilişkileri tekrar onarmaya çalışmış ancak İran'ın tercihi askerî kanatla ilişki geliştirmek olmuştur.

Bahsedilmesi gereken son küresel neden ise İsrail'in uluslararası gördüğü destektir. Başını ABD ve İngiltere gibi ülkelerin çektiği bu destek İsrail'in yaptığı hiçbir insanlık suçu ve devlet terörü olarak değerlendirilebilecek eylem sonrası değişmemiştir. 7 Ekim Saldırısı sonrasındaki İsrail saldırılarının ikinci yılı dolarken 20.179'u çocuk olmak üzere 67.013 Filistinli ölmüş 169.780 kişi yaralanmıştır (Anadolu Ajansı, 2025). Ancak buna rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail aleyhine alacağı kararlar halen Batı'lı ülkelere engellenebilmektedir.

Tablo 1: 7 Ekim Saldırısı'nı Yerel ve Küresel Düzeyde Tetikleyen Faktörler

(Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur.)

Yerel Faktörler	Küresel Faktörler
İsrail'in Çok Yönlü Sistemik Ablukası	Arap Baharı Süreci'nin Etkileri
İsrail'in Alt Yapıyı Hedef Alan Saldırıları	İran ile Bozulan İlişkiler
El Fetih ve HAMAS Arasındaki Tarihsel Rekabet	Mısır'da Müslüman Kardeşler İktidarının Darbe ile Devrilmesi
HAMAS'ın Yaşadığı Siyasi Krizde Toplumun Filistin İslami Cihad'ını Bir Alternatif Olarak Görmesi	Müslüman Kardeşler Hareketine Yönelik Körfez Ülkeleri'nin Birleşmesi ve Mücadele Başlatması
Siyasi Büro'nun Krizi Yönetememesi	İsrail'e Uluslararası Desteğin Kesilmemesi
Askeri Büro'nun Gazze'yi Devralması ve HAMAS'ta Ağırlığının Artması	
Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün Şiddet Kullanılarak Bastırılması	

Yukarıda zikredilen yerel ve küresel nedenlerin, Gazze toplumunu ve HAMAS yönetimini 7 Ekim Saldırısı'nı planlamaya sevk ettiği değerlendirilmiştir. Bu nedenler ayrı ayrı değerlendirilebileceği gibi birbirini etkileyen ve domino etkisi gösteren bir etki yarattığı da söylenebilir. Ancak her nedenin, mezkûr saldırı için önemli faktörler olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Tablo 1, yukarıda zikredilen nedenleri özetlemek adına oluşturulmuştur.

Sonuç

7 Ekim sonrası yaşananlar, İsrail'in böyle bir saldırıya bilerek izin verdiği ve Gazze'yi yıkmak için bir bahane elde ettiği gibi birçok senaryonun konuşulmasını sağlamıştır. İsrail oldukça yüksek bir askeri karşılık vermiş ve Gazze'de soykırıma varan uygulamalara girişmiştir. Saldırının üzerinden geçen iki yılın sonunda Gazze'de yaşayanların %90'ı zorla yerinden edilmiştir (UNRWA, 2024). Gazze'de sağlık, barınma, gıda ve giyecek kaynaklarına ulaşım durma noktasına gelmiş, Filistinliler temel ihtiyaçları için kısıtlı şekilde izin verilen insani yardımsız yaşayamaz hale gelmiştir (Mengüaslan, 2024, s. 268). Gazze'nin zaten kırılğan olan elektrik, su, kanalizasyon ve sağlık altyapısı ya ağır hasar aldı ya da tamamen yok oldu (Neuman vd., 2024). İsraili yetkililer, insani yardımı bilinçli olarak engelledi, yardım turlarını geri çevirdi, yardım görevlilerini öldürdü ve tarım alanlarını yerle bir etti (Murphy, 2024). Gazeteciler, ambulanslar, hatta üniversiteler bile hedef alındı (BM, 2023). Kıtık yayıldı, bulaşıcı hastalıklar arttı ve çocuk felci yeniden ortaya çıktı (İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2024).

Tüm bu süreç sonunda bu saldırıyı tam bir başarıyla planlayanların, İsrail'in bu seviyede bir cevap vereceğini düşünmeme ihtimallerinin olmadığı var sayılmalıdır. Özellikle Trump'ın açıkladığı ve kabul edildiği görülen son Barış Planı'na göre HAMAS'ın silahlarını teslim edeceği ve uluslararası bir yönetim tarafından yönetilecek Gazze'nin ilerleyen süreçte Filistinlilerin kontrolünden çıkma ihtimali bulunmaktadır. HAMAS'ın tasfiyesi olarak da değerlendirilebilecek böyle bir sonucun, 7 Ekim Saldırısı'nı planlayanların aklına gelmeme ihtimali olamayacağı değerlendirildiğinde, bu saldırı kararının nasıl alındığı sorusunun önemi daha da artmaktadır. Dolayısıyla çalışma bu varsayım üzerinden HAMAS'ın neden böyle bir saldırı yaptığı sorusu üzerine kurulmuştur. Elde edilen veriler HAMAS'ın Gazze'de iktidara geldikten sonra süreç içerisinde bir dönüşüm yaşadığını göstermiştir. Örgütün Gazze'de devletsel bir yönetim kurma isteği sonucu örgütün silahlı mücadeleyi geri plana alarak siyasileştiği görülmüş ancak gerek yerel gerekse de küresel etkiler nedeniyle bu tavır başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yerel etkilerden ilk olarak zikredilmesi gereken husus İsrail'in kesintisiz ve yıkıcı ablukası ile alt yapıya yönelik gerçekleştirdiği saldırılardır. Bu durum devletsel yapılanmanın kurulmasını büyük ölçüde engellemiş ve büyük insani krizlere yol açmıştır. İkincisi El Fetih ile HAMAS arasındaki siyasi çekişmenin doğurduğu politik sorunlar, üçüncüsü ise Siyasi Büro'nun yaşanan sorunlara çözüm üretemeyişidir. Dördüncü neden Filistin İslami Cihad'ının siyaset yerine silahlı direniş tercihi nedeniyle HAMAS'ın rakibi haline gelmesidir. Bu sorunlar dolayısıyla HAMAS 2017 yılında bir kırılım yaşamış ve Siyasi Büro liderliğini değiştirmiş, Gazze'yi ise Askeri Büro liderliğine devretmiştir. Bu durum HAMAS'taki hiyerarşinin askeri kanat lehine değişmesine neden olmuş; örgüt giderek askerleşmiştir.

Küresel nedenlere bakıldığında ise bölgede yaşanan Arap Baharı dalgasının HAMAS'ın uluslararası desteğini etkilediği görülmektedir. İran ve Suriye ile olan ilişkilerin bozulması, Mısır'da Müslüman Kardeşler'e yönelik cadı avı niteliğinde operasyonların başlatılması ve Körfez ülkelerinin de bu sürece dahil olmasıyla HAMAS uluslararası destek noktasında bir krize girmiştir. Mevcut abluka ve İsrail saldırıları da sürece dahil edildiğinde HAMAS'ın bu süreci yaklaşık 15 yıl kadar toplumsal bir kaos yaşamadan yürütebilmesi irdelenmesi gereken bir konudur. Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adı verilen ve son kez sivil ve şiddetsiz gösterilerle bu ablukayı kırmaya çalışan Gazzelilerin kanlı bir şekilde dağıtılması da şiddetsiz eylemlerin gözden düşmesi için dramatik bir son teşkil etmiştir. Bununla birlikte Batı'lı toplumların İsrail'e verdikleri koşulsuz desteğin de süreci etkileyen olumsuz faktörlerden olduğu belirtilmelidir. Zikredilen tüm bu etmenlerin 7 Ekim Saldırısı'nın nedenleri olduğu değerlendirilmiştir. Gerek HAMAS'ın yaşadığı dönüşüm gerekse de mezkûr nedenlerin birbirlerini etkileyen süreçler olduğu görülmüş olup, saldırının tüm bu etmenlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ifade edilmelidir.

Çalışma bu bulgularla mevcut diğer çalışmalardan ayrılmaktadır ve 7 Ekim sonrası ortaya çıkacak olası durumların anlaşılmasında da temel zeminlerden birini teşkil edecektir. Söz gelimi HAMAS'ın Filistin toplumu ile olan bağı, yerel rakipleri ve uluslararası desteklerinin de incelendiği bu çalışmayla birlikte hareketin geleceği üzerine yapılan değerlendirmeler daha sağlıklı olabilecektir. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın Barış Planı'nda yer alan HAMAS'ın silahsızlandırılması sürecinin uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanması halinde HAMAS'ın yeniden bir örgütsel dönüşüm yaşayıp yaşamayacağı incelenmesi gereken bir diğer husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

- Abou Jalal, R. (2014). "Islamic Jihad Gains Support in Gaza as Hamas Declines". Al-Monitor, www.al-monitor.com, 10.04.2014, <https://www.almonitor.com/pulse/originals/2014/04/islamic-jihad-support-gaza-expense-hamas.html>, Erişim Tarihi 09.09.2024.
- Abughali, S. (2021). Gazze Şeridi'nde İsrail İstihbarat Faaliyetlerine Karşı Koymasında Filistin Yönetimi ve HAMAS'ın Tutumunun Değerlendirilmesi (2005-2020 Yılları Arasında). İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Ahnas, M. O. (2025). "Filistin İslami Direniş Hareketi Olarak Hamas: Kimliği ve Teşkilat Yapısı. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, Mart 2025, ss. 107-130, <https://doi.org/10.56720/mevzu.1539471>
- Ajamieh, Y., Bassanetti, A., Laursen, T. ve Qassis, H. (2023). West Bank and Gaza: Selected Issues, International Monetary Found, www.imf.org, 13.09.2023, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/09/12/West-Bank-and-Gaza-Selected-Issues-539154>, Erişim Tarihi: 08.11.2025
- al-Hajj Muhammad, Y. A. (2011). *Al-Masira al-Jihadiyya li-Harakat al-Jihad al-İslami fi Filastin*, Gazze: Muhjat al-Quds Press.
- al-Shiqaqi, F. (1979). *al-Khumayni: al-Hall al-İslami wa-l- Badil*, Kahire: al-Mukhtar al-İslami Press.
- Amnesty International (2021). Six Months On: Gaza's Great March of Return, www.amnesty.org, 19.10.2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/gaza-great-march-of-return/>, Erişim Tarihi: 15.09.2025
- Anadolu Ajansı (2025). "Gazze'de 2 yıldır süren İsrail saldırılarında can kaybı 67 bin 173'e ulaştı", anadolujansi.com.tr, 07.10.2025, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/gazgede-2-yildir-suren-israil-saldirilarinda-can-kaybi-67-bin-173e-ulasti/3709620> , Erişim Tarihi: 04.11.2025
- Arrans, A., Saul, J., Farrell, S., Scarr, S. ve Trainor C. (2023). Inside the tunnels of Gaza: The scale, and the sophistication, of Hamas' tunnel network, www.reuters.com, 31.11.2023, <https://www.reuters.com/graphics/ISRAEL-PALESTINIANS/GAZATUNNELS/gkvldmzovrb/>, Erişim Tarihi: 19.9.2025
- Asirvatham, E. (1954). The Birth of Israel. *The Indian Journal of Political Science*, 15(1), pp. 19-29.
- Baumgarten, H. (2005). "The Three Faces/Phases of Palestinian Nationalism, 1948—2005". *Journal of Palestine Studies*, 34 (4), pp. 25-48, <https://doi.org/10.1525/jps.2005.34.4.25>
- Bayraktar, B. (2007). *HAMAS*, İstanbul Kara Kutu Yayınları.

- BM (2009). Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, Geneva: United Nations, <https://digitallibrary.un.org/record/666096?v=pdf>, Erişim Tarihi: 08.09.2025
- BM (2018). Food insecurity in the oPt: 1.3 million Palestinians in the Gaza strip are food insecure, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, <https://www.ochaopt.org/content/food-insecurity-opt-13-million-palestinians-gaza-strip-are-food-insecure>, Erişim Tarihi: 05.09.2025
- BM (2019). Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Protests in the Occupied Palestinian Territory, <https://digitallibrary.un.org/record/3801176?v=pdf>, Erişim Tarihi 07.11.2025
- BM (2023). Gaza: UN experts decry bombing of hospitals and schools as crimes against humanity, call for prevention of genocide, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/gaza-un-experts-decry-bombing-hospitals-and-schools-crimes-against-humanity>, Erişim Tarihi: 09.11.2025
- BTselem (2018). “Military fired teargas at family tents far from fence during Gaza protests, injuring hundreds”, www.btselem.org, 20.04.2018, https://www.btselem.org/gaza_strip/20180419_military_fires_tear_gas_at_gaza_protest_tentsErişim Tarihi: 14.11.2025
- Cambridge Dictionary, “Radicalism”, www.dictionary.cambridge.org, (Erişim Tarihi 10.11.2025)
- Chehab, Z. (2007). *Hamas*, 1. Baskı, (çev.) Bilal Çölgeçen, İstanbul, İkarus Yayınları.
- Cohen, Y., White, J. (2009). “ Hamas in Combat: The Military Performance of the Palestinian Islamic Resistance Movement”, The Washington Institute For Near East Policy, October 2009, <http://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/hamas-in-combat-the-military-performan-ce-of-the-palestinian-islamicresista>
- Çınkara, G. (2024). Filistin’de İslami hareketin siyasallaşması: Hamas (1946-2024). *Ombudsman Akademik Dergisi*, Özel Sayı 2(Gazze), ss. 163-94.
- Çubukçu, M (2004). *Bizim Filistin, Bir Direnişin Tarihçesi*. İstanbul: Metis Yayınları, İkinci Baskı.
- Dot-Pouillard, N. ve Rebillard, E. (2013). “The Intellectual, the Militant, the Prisoner and the Partisan: The Genesis of the Islamic Jihad Movement in Palestine (1974-1988), *Muslim World Journal*, pp. 1-20., <https://shs.hal.science/halshs-00776059v1>, Erişim Tarihi: 08.11.2025
- Doyran, E. (2006). Bir Direniş Hareketi Olarak HAMAS. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi.
- Ecf.eu (2021). Filistin Siyasetinin Haritalanması, İç Güvenlik Gücü (ISF), https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/introduction_security_forces/, Erişim Tarihi: 03.11.2025
- Eldar, S. (2016). “Why Hamas Refused to Return IDF Remains”, *al-Monitor*, <https://www.al-monitor.com/originals/2016/07/israel-turkish-agreement-hamas-refuses-to-return-idf-remains.html>, Erişim Tarihi: 25.10.2025
- Elver, H. (2024). “Gazze’de Açlık: İnsanlıktan Çıkarıcı, İmhacı Bir Dilin İnşa Ettiği Yeni Bir Soykırım Yöntemi mi?”, *Filistin’de Abluka, İşgal ve Soykırım*, (Ed.) Karakaş, O. Ve Bostan, Y., Anadolu Ajansı Kitap, ss. 102-105

- Erlanger, S. (2007). " Hamas Seizes Broad Control in Gaza Strip", The New York Times, 14 June 2007, http://www.nytimes.com/2007/06/14/world/middleeast/14mideast.html?_r=2&, Erişim Tarihi 17.12.2025
- Filiu, J. P. (2012). The Origin of HAMAS: Militant Legacy or Israeli Tool?, *Journal of Palestine Studies*, 41 (3), pp. 54-70.
- Haddad, T. (2007). " "Behind the HAMAS-Fatah Conflict: Is Gaza Headed for a Civil War?"", Socialist Worker Online, Issue 614, 5 January 2007, http://www.socialistworker.org/2007-1/614/614_04_Gaza.shtml, Erişim Tarihi 17.12.2025
- Hroub, K. (2000). *Hamas, Political Thought and Practice*. Washington: Institute for Palestine Studies Press
- Hroub, K. (2004). " Hamas after Shaykh Yasin and Rantisi". *Journal of Palestine Studies*. 33(4). Pp. 21-38
- Hroub, K. (2006). *Hamas: A beginner's guide*. London: Pluto Press.
- İnaç, H. (2024). An overview of the Israeli-Palestinian conflicts after october 7. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, ss. 34-45. <https://doi.org/10.58702/teyd.1533536>
- İnsan Hakları İzleme Örgütü (2024). " Gazze: İsrail'in Yardım Engellemesi Çocuk Felci Salgını Alevlendiriyor", www.hrw.org, 26.08.2024, <https://www.hrw.org/news/2024/08/26/gaza-israeli-aid-obstruction-inflaming-polio-outbreak>, Erişim Tarihi 13.11.2025
- Jensen, M. I. (2006). " Re-Islamising" Palestinian Society "From Below": Hamas and Higher Education in Gaza, *Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal*, 5 (1), pp. 57-74.
- Katman, F. (2010). HAMAS: Bir Terörist Örgütün Siyasal Partileşmesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- Kear, M. (2020). *Hamas and Palestine The Contested Road to Statehood*, New York: Routledge.
- Kenar, N. ve Sehweil, S.İ. (2025). El-Aksa Tufanı Operasyonu ve Filistin Sorununun Çözümüne Etkileri, *Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi*, 14 (1), ss.29-51
- Khosrokhavar, F. (2006). *İntihar Bombacıları: Allah'ın Yeni Şehitleri*, İstanbul: Versus Kitap.
- Knell, Y. (2019). " Gaza Economic Protests Expose Cracks in Hamas's Rule", BBC News, www.bbc.com, 18.03.2019, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47616809>, Erişim Tarihi: 15.09.2025
- Lybarger, L. D. (2007). *Identity and Religion in Palestine: The Struggle Between Islamism and Secularism in the Occupied Territories*, Princeton N.J.: Princeton University Press.
- Maqdsi, M. (1993). " Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) of Palestine". *Journal of Palestine Studies*, 22(4), pp. 122-134. <https://doi.org/10.2307/2538093>
- Mardawi, T. (2006). " *namut fi al-watan.. wa lan nughadir: Malhamat jinin bishahadat al-asir al-mujahid Thabit Mardawi*" Gaza: al-Markaz al-Filastini li-l-Tawasul al-Hadari Press
- Mengüaslan, H. (2024). 7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Gazze Diplomasisi: Filistin'de Barış İnşasına Yönelik İmkan ve Sınırlar, *Ombudsman Akademik Dergisi*, Özel Sayı 2, ss. 250-281.
- Mercan, M. H. (2018). Süreklilik ve değişim bağlamında hamasın siyasal stratejisi. *Orta Doğu Etütleri*, 10(1), 62-78.

- Meşal, H. (2008). “Filistin Araştırmaları Dergisi ile Diyalog”. *Filistin Araştırmaları Enstitüsü*, 19(16), ss. 5-68.
- Milton-Edwards, B. (1996). *Islamic Politics in Palestine*, Tauris Academic Studies Published
- Milton-Edwards, B. (2005). “Prepared for Power: HAMAS, Governance and Conflict”, *Civil Wars Journal*, 7 (4), pp. 311-329.
- Mishal, S. (2003). “The Pragmatic Dimension of the Palestinian Hamas: A Network Perspective”. *Armed Forces & Society*, 29 (4), pp. 569-589.
- Mishal, S. ve Sela, A. (2000). *The Palestinian HAMAS: Vision, Violence and Coexistence*, New York: Columbia University Press.
- Murphy, B. (2024). Israel Deliberately Blocked Humanitarian Aid to Gaza, Two Government Bodies Concluded. Antony Blinken Rejected Them, www.propublica.org, 24.09.2024, <https://www.propublica.org/article/gaza-palestine-israel-blocked-humanitarian-aid-blinken>, Erişim Tarihi: 01.11.2025
- Muru, M. (1997). Fathi al-Shiqaqi: Sawt al-Mustad’afin fi Muwajahat Mashru’ al-Haymana al-Gharbi, Cairo: Markaz Yafa Li-l-dirasat Wa-l-abhath Press
- Neumann, S., Baba, A., Wood, D. (2024). In Gaza, months of war have left Palestinians with barely the necessities to survive, www.npr.org, 01.06.2024, <https://www.npr.org/2024/06/01/g-s1-1780/gaza-israel-infrastructure-water-schools-hospitals>, Erişim Tarihi: 01.11.2025
- Oruç, S. (2010). Filistin Halkının Parçalanmışlığı: HAMAS - El-Fetih Çatışması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Özcan, S. A. (2003). “*Filistinli Mülteciler*”, *Filistin Çıkmazdan Çözüme*, İstanbul: Küre Yayınları.
- Özdemir, A. (2005). Hamas (Hareket-Ül Mukavemet-Ül İslamiyye) Üzerine Bir Değerlendirme. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 1(2), ss. 51-63.
- Pappe, I. (2004). *A History of Modern Palestine*, Cambridge: Cambridge University Press
- Pappe, I. (2006). “Genocide in Gaza”, The Electronic Intifada, www.electronicintifada.net, 02.06.2006, <http://www.electronicintifada.net>, Erişim Tarihi 13.10.2025.
- Pappe, I. (2024). “Gazze’yi Bağlamından ve Tarihinden Koparmak”, Filistin’de Abluka, İşgal ve Soykırım, (Ed.) Karakaş, O. Ve Bostan, Y., Anadolu Ajansı Kitap, ss. 16-20
- PCBS. (2011), Palestinian Central Bureau of Statistics Palestine in Figures 2011, www.pcbs.gov.ps, <https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1855.pdf>, Erişim Tarihi: 08.11.2025
- Pedahzur, A. ve Perliger, A. (2006). “A Changing Nature of Suicide Attacks: A Social Network Perspective”, *Social Forces*, 84 (4), ss. 1988-1990.
- Ragad, A., Irvine-Brown, R., Garman, B. and Seddon, S. (2023). How Hamas built a force to attack Israel on 7 October, www.bbc.com, 27.11.2023, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67480680> Erişim Tarihi: 13.10.2025
- Robinson, E. G. (2004). “*Hamas as a Social Movement*”. *Islamic Activism A Social Movement Theory Approach*. ed. Quintan Wiktorowicz. Indiana: Indiana University Press.
- Rogan, E. L. (2013). The Emergence of the Middle East into the Modern State System. L. Fawcett içinde, *International Relations of the Middle East*, pp. 37-60. Oxford University Press.

- Roy, S. (1991). "The Political Economy of Despair: Changing Political and Economic Realities in the Gaza Strip", *Journal of Palestine Studies* 20 (3), pp. 58-69.
- Roy, S. (1995). *The Gaza Strip: The Political Development of De-development*, Washington, DC: Institute for Palestine Studies Published
- Rudolph, R. M. (2008). The Islamic resistance movement in Palestine (Hamas): A successful transition, but will it survive?. In A. V. Engeland & R. M. Rudolph (Eds.), *From Terrorism to Politics*, pp. 81-96. UK: Ashgate Publishing.
- Sasson, A. (2019). "Historical Georaphy of the Palestine Southern Coastal Plain in the Late Ottoman Period-the Ashkelon Region as a Case Study", *Middle Eastern Studies*, 55 (6), pp. 974-1004.
- Sayigh, Y. (1997). *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement (1949-1993)*, Institute for Palestine Studies, Clarendon Press, Oxford
- Schanzer, J. (2008). *Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine*, New York: Palgrave Macmillan
- Seferoğlu, D. (2014). Filistin Siyasetinin Yeni Aktörü: Pragmatik Bir Örgüt Olarak HAMAS. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Seurat, L. (2023). "Hamas's Goal in Gaza", Foreign Affairs, www.foreignaffairs.com, 11.12.2023, <https://www.foreignaffairs.com/israel/hamass-goal-gaza>, Erişim Tarihi: 07.11.2025.
- Shaked, R. (2012). 'And the Loser Is: Hamas'. www.almonitor.com, 21.03.2012, www.almonitor.com/pulse/politics/2012/03/the-big-loser-hamas.html.
- Sinvar, Y. (2024). *Diken ve Karanfil: Filistin'in Bilinmeyen Hikayesi*, Ekin Yayınları.
- Skare, E. (2023). "Iran, Hamas and Islamic Jihad: A Marriage of Convenience, European Council of Foreign Relations, www.ecfr.eu, <https://ecfr.eu/article/iran-hamas-and-islamic-jihad-a-marriage-of-convenience/>, Erişim Tarihi: 13.10.2025
- Skare, E. (2025). *Yedi Ekim'e Giden Yol: Filistin'de İslami Hareketin Tarihi*, Kutadgu Yayınları.
- Smith, C. (2013). *The Arab-Israeli Conflict. L. Fawcett içinde, International Relations of the Middle East*, Oxford University Press.
- Sofrin, A. (2023). The Intelligence Failure of October 7- Roots and Lessons. Kasım 2023, www.jstribune.com, <https://jstribune.com/sofrim-the-intelligence-failure-of-october-7-roots-and-lessons/>, Erişim Tarihi: 27.10.2025
- Tamimi, A. (2007). "Palestine Question and Islamic Movement: The Ikhwan (Muslim Brotherhood) Roots of Hamas", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, pp.30-51, http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb1_1/07tamimi.pdf
- Tauris, I.B. (1986). "The End of the Palestine Mandate", Louis, William R., ve Robert W. Stookey (der.), Londra.
- The New York Times. (2006). Palestinian landslide: the elections Hamas Routs Ruling Faction, Casting Pall on Peace Process", www.nytimes.com, 27 Ocak 2006, <https://www.nytimes.com/2006/01/27/world/middleeast/hamas-routs-ruling-faction-casting-pallon-peace-process.html>, Erişim Tarihi: 07.11.2025
- Timur, K. (2015). Toplumsal Hareket Çalışmaları ve Siyasal Şiddet Analizi: HAMAS Örneği. Adana Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

- Tombak, F. (2025). Yeni Dünya Düzeninde Orta Doğu ve Hamas Örgütü, *Asya Studies Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9 (32), ss.319-338.
- UNRWA (2024). “90. Durum Raporu”, www.unrwa.org, 15.03.2024, <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-90-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>, Erişim Tarihi:22.03.2024
- Ünlü, H., & Doğrul, M. (2023). TÜBA Filistin İsrail savaşı raporu. TÜBA Yayını.
- Watling, J. ve Reynolds, N. (2023). “İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'deki Operasyonlarından Taktik Dersler, 2023”, Royal United Services Institute, Temmuz 2024, <https://static.rusi.org/tactical-lessons-from-idf-gaza-2023.pdf>, Erişim Tarihi: 08.11.2025
- Wilson, S. (2007). “Fatah Troops Enter Gaza With Israeli Assent,” 18 May 2007, Washington Post, <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/05/17/AR2007051700419.html>, Erişim Tarihi 17.12.2025
- Zerrouky, M. (2023). Hamas's relentless efforts to build up its military arsenal in Gaza, www.lemonde.fr, 11.11.2023, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/10/11/hamas-s-relentless-efforts-to-build-up-its-military-arsenal-in-gaza_6165123_4.html, Erişim Tarihi: 17.09.2025
- Ziad, Abu-Amr. (1993). “ Hamas: A Historical and Political Background”. *Journal of Palestine Studies*, 22(4) , pp. 5-19. <https://doi.org/10.2307/2538077>
- Ziad, Abu-Amr. (1998). *Batı Şeria ve Gazze'de İslami Direniş, Hamas ve İslami Cihad*. İstanbul: Ekin Yayınları